

DIO TIMA

REVISTA CIENTÍFICA DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIA

REDES DE GOBERNANZA

Activismo social

Gobernanza y
ecoturismo

Ética de la
liberación

Vol. 11 No. 31 | Mayo-Agosto 2026

ISSN: 2448-5497

Índice

Editorial... 02

01 Redes de gobernanza universitaria en la literatura de 2020 a 2023

Celia Yaneth Quiroz Campas... 04-23

02 Gobernanza del activismo social: especificación de un modelo para el estudio del establecimiento de agenda

Javier Carreón Guillén... 24-53

03 Transparencia y participación para fortalecer la gobernanza universitaria hacia los objetivos sostenibles

Arturo Sánchez Sánchez... 54-64

04 Gobernanza universitaria y sostenibilidad mediante ecoturismo para formar capital intelectual en Huehuetoca

Jorge Hernández Valdés... 65-78

05 Gobernanza en torno a la polarización de los ODS

Julio E Crespo... 79-86

06 Gobernanza corporativa desde la ética de la liberación: hacia una praxis empresarial justa e inclusiva

Francisco Espinoza Morales... 87-96

07 Análisis del cambio de proceso de recolección en almacén: caso de una empresa del sector de autopartes

María Fernanda Martínez Silíceo

Ricardo Zúñiga Sánchez

Héctor Daniel Molina Ruiz

Cruz García Lirios... 97-110

Editorial

En esta nueva edición de Diotima, reunimos una serie de trabajos orientados a desarrollar el tema de la gobernanza y las instituciones como lo muestra la investigación “Redes de gobernanza universitaria en la literatura de 2020 a 2023”, en el que se constata un sesgo hacia la institucionalidad como eje rector de las políticas universitarias frente a la crisis sanitaria, así como el predominio de la reputación corporativa enfocada en el uso intensivo de plataformas y la educación a distancia.

En cambio, en el artículo “Gobernanza del activismo social: especificación de un modelo para el estudio del establecimiento de agenda”, se expone los estudios más recientes sobre la agenda sociopolítica y discute sus implicaciones en las esferas civiles a través de observatorios ciudadanos, redes de conocimiento y grupos de discusión. Permite discernir el impacto de la difusión de información en la formación de opinión pública y las decisiones de gobernanza con énfasis en la ausencia del emprendedurismo informativo, principal síntoma de la democracia contemporánea.

El estudio “Transparencia y participación para fortalecer la gobernanza universitaria hacia los objetivos sostenibles”, se muestra la relación entre la transparencia, la participación comunitaria, la gobernanza universitaria y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una universidad pública del municipio de Navjoa, Sonora. El estudio aporta un marco de comprensión sobre los factores internos que impulsan la sostenibilidad institucional y plantea recomendaciones para mejorar la accesibilidad de la información, ampliar la participación y fortalecer la rendición de cuentas como ejes estratégicos de la gobernanza.

En la investigación “Gobernanza universitaria y sostenibilidad mediante ecoturismo para formar capital intelectual en Huehuetoca”, se analizó la relación entre la teoría de la gobernanza, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la formación de capital intelectual en torno al ecoturismo en una universidad pública del municipio de Huehuetoca. Se concluye que las universidades pueden desempeñar un papel articulador en redes de gobernanza territorial, promoviendo capacidades locales alineadas con los ODS y generando impacto social y ambiental mediante iniciativas contextualizadas de turismo sustentable.

Dentro del trabajo “Gobernanza en torno a la polarización de los ODS”, la polarización en los medios es un fenómeno ambivalente y volátil, donde posiciones radicales pueden transformarse en moderadas o neutras. Este estudio tiene como objetivo demostrar este proceso en comunicados de prensa y evaluaciones de expertos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte en el documento “Gobernanza corporativa desde la ética de la liberación: hacia una praxis empresarial justa e inclusiva”, se concluye que la integración de la ética de la liberación en la gobernanza corporativa ofrece un marco normativo valioso para promover una praxis empresarial más justa e inclusiva, aunque se requieren mayores esfuerzos metodológicos y políticos para avanzar hacia su implementación efectiva.

Terminamos con el artículo “Análisis del cambio de proceso de recolección en almacén: caso de una empresa del sector de autopartes”, donde se explica como la tecnología y la creatividad se combinan para dar respuesta a los retos actuales en distintos ámbitos: desde la educación y la justicia, hasta la seguridad y la planeación territorial. Cada propuesta que aquí se presenta es una muestra del talento, el compromiso y la visión de quienes buscan transformar su entorno mediante la innovación.

Redes de gobernanza universitaria en la literatura de 2020 a 2023

University governance networks in literature from 2020 to 2023

Celia Yaneth Quiroz Campas¹

celia.quiroz@itson.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-6068-1552>

Resumen

Las políticas anti-COVID-19 afectaron la gobernanza universitaria, que antes de la pandemia se entendía como una corresponsabilidad entre las partes involucradas en objetivos, tareas y metas comunes. Ahora, se define como bioseguridad corresponsable. En este sentido, el objetivo del estudio fue revisar la literatura referente al tema para establecer la agenda de investigación. Se realizó un trabajo documental, exploratorio, transversal y correlacional con una muestra de resúmenes publicados en repositorios internacionales, a través de la búsqueda de palabras clave de operadores booleanos y en el período desde la pandemia. Se constató un sesgo hacia la institucionalidad como eje rector de las políticas universitarias frente a la crisis sanitaria, así como el predominio de la reputación corporativa enfocada en el uso intensivo de plataformas y la educación a distancia.

Palabras clave: Agenda, COVID-19, Gobernanza, Institucionalidad, Red

¹ Instituto Tecnológico de Sonora.

Abstract

Anti-COVID-19 policies have impacted university governance, which before the pandemic was understood as a shared responsibility among stakeholders for common objectives, tasks, and goals. Now, it is defined as shared responsibility for biosecurity. In this context, the objective of this study was to review the literature on the topic to establish a research agenda. A documentary, exploratory, cross-sectional, and correlational study was conducted using a sample of abstracts published in international repositories, through a search of keywords using Boolean operators and covering the period since the onset of the pandemic. A bias toward institutional frameworks as the guiding principle of university policies in response to the health crisis was observed, as well as the predominance of corporate reputation focused on the intensive use of online platforms and distance learning.

Keywords: Agenda, COVID-19, Governance, Institutional, Network

Fecha de envío: 12/05/2025

Fecha de aprobación: 18/09/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

Hasta febrero de 2023, la pandemia ha matado a más de cuatro millones de personas en el mundo (OMS, 2021). En México ha afirmado la existencia de cerca de un millón (OPS, 2021). Ambos contextos reflejan las políticas de mitigación y contención que los gobiernos han implementado ante la crisis sanitaria. De esta forma, las políticas de mitigación y contención del coronavirus SARS CoV-2 y la enfermedad Covid-19 han centrado su atención en el distanciamiento y confinamiento de las personas. En este sentido, la administración pública de servicios educativos orientó la transición del aula tradicional a la pizarra electrónica. Esta política educativa cambió una vez que aumentaron las inmunizaciones, a pesar de que los jóvenes no han sido vacunados contra el Covid-19. En

respuesta a esta política, las universidades públicas más importantes de México han decidido permanecer en un sistema a distancia. Ambas posiciones en conflicto se han visto exacerbadas por la denuncia de la fiscalía federal de procesar a los investigadores académicos por violaciones administrativas a su contrato colectivo.

Es así como las asimetrías entre el Estado y las universidades públicas han escalado hasta llegar a las instancias legales para dirimir sus diferencias (Obispo, 2007).

Esta sección presenta los ejes teóricos y las matrices conceptuales para el análisis del retorno al aula presencial, considerando una revisión de estudios empíricos, así como de políticas de desconfinamiento (Schleicher et al., 2017). Se propone atender las diferencias entre las partes a partir de lineamientos y estándares internacionales aplicados en otras latitudes y que pueden ser importados al caso de México. Se señalan los alcances y límites de estas políticas de desconfinamiento, considerando la perspectiva de las representaciones sociales como panorama reductor de las asimetrías entre las partes y como guía de los mecanismos de resolución de conflictos.

El tránsito a la gobernabilidad radica en la identificación del conflicto y el reconocimiento de esta situación entre las partes (Vasconcelos et al., 2020). Una vez establecido el escenario de relaciones asimétricas, la gestión de conflictos puede orientarse hacia el establecimiento de negociaciones, el reconocimiento del problema común, así como posibles alianzas para superar las adversidades compartidas. Luego, las rondas de negociación con o sin seguimiento entre las partes pueden reorientarse hacia el consenso. Siempre que las partes involucradas consideren que el problema común depende de sus recursos, llegarán a un acuerdo. Ahora bien, cuando una de las partes asume que los recursos son inferiores a las demandas o problemas comunes, surge el disenso.

El disenso no significa el agotamiento de las negociaciones entre las partes, aunque se dirige hacia la relativización de los problemas comunes y hacia el ejercicio del poder por parte del Estado como reflejo de su rectoría (Wang y Li, 2021). Es una representación social de conflicto, acuerdo y corresponsabilidad que depende del ingreso, procesamiento y comunicación de información para llegar a acuerdos.

El modelo incluye nodos periféricos de representación social que aluden a la objetivación y anclaje del conflicto y su resolución (Sleigh & Wayena, 2021). Son

instancias en las que las partes involucradas generan conflictos, debates, consensos y disidencias para construir una gestión de eventos de riesgo como la pandemia. En torno a este nodo de gestión de crisis sanitarias, se distinguen políticas de desconfinamiento por llamar al retorno y normalización de actividades esenciales; productivo y cultural. Ante esta normativa federal, las Instituciones de Educación Superior (IES) se comprometen a inmunizar a la comunidad, aunque el Estado solo considera relevante la vacunación de docentes y administrativos en una primera fase y de los estudiantes en una segunda fase.

En el proceso de objetivación, la categorización de las partes involucradas con respecto a los recursos frente al problema común es una fase relevante (Nabin et al., 2021). Esto es así porque las expectativas que las partes tienen sobre el conflicto y su resolución dependen de un manejo comparativo de los recursos. Como una de las partes considera que prevalece la abundancia de recursos, maneja un problema común que puede resolverse en el corto plazo. En cambio, una percepción de recursos limitados condiciona una posición de conflicto, negociación y acuerdos basados en los costos del problema.

Desde una perspectiva de las representaciones sociales como núcleo figurativo de la pandemia, las partes involucradas asumen que la información circundante determina las demandas (Lubell & Morrison, 2021). Si cualquiera de las partes asume que la pandemia tiene un impacto mínimo en sus recursos, entonces apoyará una resolución dividida de un conflicto. En el caso de la comunidad académica, puede verse a sí misma como víctima de las políticas de confinamiento. Al ejecutar una postura de adversidad, la comunidad académica construye un núcleo figurativo de poder estatal. Luego, relativiza las soluciones basadas en la inmunización promovidas por el Estado. De esta manera, el regreso al aula presencial dependerá de la historia de la relación entre el Estado y la universidad (García, 2021)

La interrelación entre el núcleo figurativo y las periferias de simbolización permiten el alcance del conflicto entre el Estado y las universidades (Fan et al., 2020). En este punto de conflicto, la academia postula una relación asimétrica con el Estado, pero reconoce pasajes de resolución donde la conciliación de intereses continuó con el pacto de no hostilidad. Ambos actores, políticos y académicos, pueden optar por seguir la política anti-Covid-19, pero también por avanzar hacia el acoplamiento de recursos para reducir los efectos de la

pandemia en el regreso a las aulas presenciales.

El cese de información indicaría una disidencia, pero el flujo de datos supone un posible acuerdo entre la academia y el Estado (Ullah et al., 2020). De hecho, la objetivación del conflicto y su categorización como opción viable al consenso o al disenso advierte de exportar asimetrías a otros actores. Una vez que ambas partes reconocen intereses comunes, la mediación puede ser una opción para reducir el conflicto. Existe una estrecha relación entre la representación social de categorías simbólicas de poder como la inmunización selectiva. Es una categorización de la información referente a los plazos de vacunación de académicos, estudiantes y administrativos. Es cierto que este sitio propone acuerdos para volver al aula presencial, pero hay negociaciones de fondo en torno a la vía crítica por falta de confianza.

En el proceso de negociación entre las partes, la academia y el estado pueden verse desbordados por su problema común, que radica en un crecimiento exponencial del número de infectados, enfermos y muertos (Milano et al., 2021). De ser así, entonces los interesados transitan hacia una renegociación de sus demandas, pero también hacia un reajuste de sus recursos. En consecuencia, la conciliación y la mediación ya no son opciones viables. El arbitraje surge como última instancia en la renegociación de la gestión de la crisis sanitaria. En otras palabras, la academia y la administración pública están reorientando la gestión de la pandemia hacia un ámbito pragmático.

De esta manera, la objetivación, categorización y anclaje del conflicto se simbolizan como oportunidades y barreras de gestión entre las partes involucradas (Hassan et al., 2021). Academia y Estado se asumen como gestores de una crisis si simbolizan sus diferencias como transitorias ante un evento de riesgo permanente. En el caso del Covid-19, dado que se asume como un problema común y transitorio, se puede representar como un riesgo común entre las partes. En consecuencia, prima la urgencia de su prevención ante cualquier regulación estatal de desconfiamiento o regreso a las aulas presenciales.

Es posible ver que una pandemia prolongada, el aumento exponencial de víctimas y la limitación de recursos configuran un escenario fatalista de propensión al riesgo (Brodie et al., 2020). Según la teoría de las representaciones sociales, las partes involucradas asumirán los costos de un regreso a las aulas presenciales, aun cuando el esquema de vacunación sea

parcial y las víctimas aumenten.

Por el contrario, el escenario más optimista supone la concurrencia de las partes en el establecimiento de discursos asertivos (Luisseti et al., 2020). Canales de comunicación estables que delimitan problemas y orientan decisiones y acciones hacia la corresponsabilidad. Hay una propensión al riesgo como seña de identidad de las asimetrías entre las partes y también como consenso entre ellas. Para garantizar la continuidad de las negociaciones, la academia y el Estado avanzan hacia un regreso a las aulas presenciales. Establecen puntos de acuerdo que permiten aclarar sus responsabilidades en casos específicos de contagio, enfermedad y muerte. De hecho, delegan la bioseguridad en las personas. En otras palabras, la prevención de riesgos está en manos de protocolos de autocuidado individuales.

Mención especial para la gobernanza de los comunes y el gobierno corporativo que, a diferencia de la gobernanza, se difunden como casos emblemáticos de gestión de la pandemia (Azhar & Aulia, 2020). El gobierno de los comunes se diferencia de la gobernabilidad en que plantea un escenario extremadamente fatalista donde la única resolución de las diferencias radica en la adopción de una gestión común de los recursos. En el gobierno de los bienes comunes, los problemas pueden asumirse como irreversibles. Además, la gestión es un instrumento transitorio del apetito por el riesgo. En consecuencia, las partes involucradas saben que de una forma u otra terminarán fusionadas frente a un problema común. Este modelo de cogestión se posiciona como una resolución permanente sin posibilidad de transición a la gobernanza o gobierno corporativo. Esto es así porque el gobierno de los comunes apuesta por la colaboración entre las partes. Tal asignación sugiere un sistema de escasez esperada de recursos y consecuente optimización (Espinoza, 2021)

El gobierno corporativo, a diferencia del gobierno de los bienes comunes, aspira a extender su influencia a otros sistemas (Jowitt et al., 2020). De esta forma, el gobierno corporativo centra su interés en conciliar los intereses crecientes y expansivos de las partes en conflicto. A medida que los actores políticos y académicos configuran una corporación, reducen sus diferencias hasta llegar a un isomorfismo. Estos son protocolos que siguen las instituciones a medida que se desarrolla la matriz central.

Los gobiernos de los comunes fueron cuestionados por la teoría de las

representaciones sociales al proponer una tragedia de los comunes (Unger et al., 2020). En un escenario de eventos de riesgo, los recursos tienden a disminuir a medida que el problema une a las partes involucradas. Al final, la teoría establece que una de las partes optará por eliminar a la otra para garantizar su permanencia. Ante estas críticas, el gobierno de los comunes ha demostrado que cuanto más se intensifica el problema, más riesgo genera y la colaboración reemplaza al unilateralismo. Se exalta la cooperación antes que la competencia, garantizando la supervivencia de las partes involucradas.

En un gobierno de bienes comunes, la academia no podría prescindir del Estado en cuanto provee los recursos (Oancea, 2019). De la misma manera, la administración pública no puede prescindir de la academia porque legitima su gasto de recursos e incentiva las contribuciones. Más bien, el gobierno de los comunes supone una nula autonomía de las universidades. Incluso la colaboración sugiere esquemas de optimización que la academia no puede garantizar debido al gasto variable en investigación.

Por tanto, el gobierno corporativo como influencia del Estado en las universidades es una alternativa más viable que el gobierno de los comunes (Rajan et al., 2020). Es un esquema de decisión dictado desde el régimen, forma de estado o sistema político. La academia es intermediaria de las decisiones estatales, así como de la optimización de los recursos determinados desde la administración pública. La autonomía universitaria persiste, pero la política social influye directamente en la evaluación, acreditación y certificación de las IES. De esta forma, el gobierno corporativo es un eficaz instrumento de gestión estatal para legitimar los resultados de la gestión de la pandemia en términos de infectados, enfermos y muertos (Carreón, 2021)

Un sistema de formación del talento para su conversión en activos intangibles de las organizaciones creadoras de conocimiento (Córdoba, 2020). Esta es la definición de gobierno corporativo en el que las políticas de Estado se legitiman a través del conocimiento. Es un sistema de cogestión de demandas y recursos. Estado y academia convergen en la formación de capital humano con énfasis en su intelectualidad y creatividad. Ante la pandemia, las partes involucradas están interesadas en reducir los riesgos, pero la inmunización es agotadora. Por ello, el Estado apuesta por una política de ciudad cultural y creativa para reactivar su economía. La vuelta al aula presencial es solo un indicador del proyecto de

ciudad post-Covid-19. En este proceso, el gobierno corporativo supone el establecimiento de lineamientos para la atracción de talento, capital humano e intelectual que muy pronto deberán ser activos intangibles de las universidades y organizaciones. En este proyecto, el retorno es un imperativo determinado por la política de reactivación turística de la ciudad cultural y su industria del entretenimiento.

Tanto la gobernanza de los bienes comunes como la gobernanza corporativa están limitadas por la simbiosis entre el Estado y la academia (Guille et al., 2020). Es aquí donde la gobernanza, entendida como la síntesis de una diversidad de participación de los sectores y actores involucrados, cobra relevancia. Se trata de la cogestión de demandas y recursos a medida que se intensifican las diferencias entre las partes. En otras palabras, mayores asimetrías corresponderán a los sistemas de gestión, productores y traductores de conocimiento. Esto es así porque la gobernanza es un sistema flexible de habilidades, capacidades, recursos y conocimientos orientados a la convivencia de las partes (Heron, 2021)

La gobernanza explica las diferencias entre las universidades y el Estado (Plagia, 2020). Basado en mecanismos participativos, la contribución de los actores y sectores los distingue de otras formas de gobierno. En el caso de la pandemia, la gobernanza propone y facilita la discusión sobre una agenda abierta. Los ejes y temas de debate se concentran en una agenda donde los actores y sectores se inciden entre sí. Es posible notar que la gobernanza alcanza la interdependencia entre las partes. A diferencia de la gobernanza de los comunes y la gobernanza corporativa que se enfocan en el conflicto entre las partes, la gobernanza asume que las diferencias son transitorias. De hecho, las asimetrías entre las partes son el preámbulo de su participación.

Existen diferentes conglomerados de participación que implican una gobernanza abierta o acotada (Beaton et al., 2017). De esta forma, la pandemia es una situación que activa recursos de diferentes sectores. Este es el caso de la academia como actor central en la gestión, producción y transferencia del conocimiento. No es casual que las universidades públicas apuesten por el aula virtual cuando el Estado determinó el regreso a las aulas presenciales. El conocimiento que acumulan las universidades es suficiente para legitimar sus decisiones de confinamiento. En cambio, la administración pública trata de legitimar sus

decisiones desde la comunidad y la participación ciudadana. Frente a los militantes, simpatizantes y adherentes del gobierno que adoptan las políticas de desconfianza y vuelven a las aulas presenciales, la academia simplemente activa su participación ciudadana desde la formación de talentos.

Es cierto que la gobernanza corporativa puede convertirse en gobernanza si es posible la dependencia entre el Estado y la academia, pero la gobernanza sugiere que tal esquema coexiste con otros modelos participativos (Anguelov & Kaschel , 2017) . A diferencia del gobierno corporativo que activa protocolos de gestión como el de bioseguridad, el gobierno simplemente abre canales participativos. Mientras el gobierno corporativo trata de justificar su estructura ante una contingencia, el gobierno sugiere que tal amenaza es necesaria para el debate.

Otras diferencias entre el gobierno corporativo y la gobernanza se pueden ver en la resolución de conflictos (Langlois, 2017). El gobierno corporativo requiere el acuerdo unánime o mayoritario de los actores. La gobernanza sólo es posible cuando las partes involucradas se reconocen como diferentes. Por tanto, el gobierno corporativo evita la conciliación o la mediación para adoptar el arbitraje. La gobernanza, por otro lado, sugiere que ninguno de estos instrumentos de gestión es necesario.

Desde el gobierno de los comunes, es fundamental que las vacunas se difundan entre los partidos para garantizar la conservación de los recursos ante futuras contingencias (mayo, 2015). En cambio, la gobernanza solo mantiene abiertos los canales de comunicación para garantizar una discusión que inevitablemente generará un acuerdo basado en diferencias y similitudes. Quiere decir entonces que la participación es una diversidad de criterios y opiniones que distinguen a los actores y sectores. A partir de esta distinción, la gobernanza se construye como una alternativa de gestión al gobierno de los bienes comunes.

En cuanto a la resolución de conflictos, el gobierno de los comunes solo se sustenta a partir de objetivos, tareas y metas compartidas (Shaw, 2015). La gobernanza es una serie de propuestas divergentes y convergentes que se autorregulan. Una contribución resulta más significativa si la anterior es insuficiente. Una contribución será más relevante si su antecesor es abandonado por una de las partes. Se espera entonces que la gobernanza sea el sistema de gestión que los actores necesitan para dirimir sus diferencias, consolidar sus proyectos y

desarrollar sus capacidades.

La gobernanza, al convocar y recibir retroalimentación de las formas de participación existentes, alcanza un estatus de cogestión (Haward , 2018). Esto quiere decir que no se construye desde la dualidad. No es un sistema unilateral y unidireccional donde una de las partes es hegemónica hasta que la otra se emancipa. Es un escenario donde confluyen las participaciones a través de la información del entorno en los medios y redes electrónicas. Es una agenda pública abierta a la discusión de sus contenidos. Una crítica global de sus temas y una revisión sistemática de sus elementos. Ante la pandemia, la gobernanza es una estructura de datos y decisiones orientadas desde la proximidad de los eventos de riesgo y sus aversiones así como sus propensiones.

En su modo conciliador, la gobernanza destaca los desacuerdos para establecer pronto un terreno común (Shah et al., 2019). De esta manera, la pandemia es un problema común entre las partes. Cada uno establece sus criterios de gestión, pero la extensión de la crisis obliga a las partes discordantes a converger en una alianza para reducir los casos. Este principio de gestión comienza con una tregua entre el Estado y la academia. Continúa con una revisión de las oportunidades, retos y desafíos. Inmediatamente, las partes concordantes asumen que su problema común se intensifica junto con sus coincidencias. Muy pronto surgen propuestas de gestión que se superponen entre sí. Al final del proceso, solo quedan aquellas formas de participación inclusiva que contribuyeron a la reducción de casos de Covid-19.

Este es el caso de las universidades que adoptaron las políticas de distanciamiento y confinamiento reducidos al aula virtual (Conejero & Segura, 2020). Una vez que aumentaron las inmunizaciones, los acuerdos entre las partes discordantes también aumentaron hasta que la agenda del conflicto se revirtió en una colaboración retributiva. Las partes en conflicto nunca habían asimilado que sus diferencias llevarían a la cogestión. Mientras disminuían sus asimetrías, sus acuerdos se intensificaban, no sólo por un problema común. También surgió un sentido de comunidad que ha reducido las infecciones, enfermedades y muertes asociadas con el coronavirus SARS CoV-2. La clave de esta resolución está en la participación desde diferentes lugares y posiciones.

Precisamente, la gobernanza ha sido cuestionada por su grado de apertura a las

diferentes participaciones (Harris et al., 2009). De esta inclusión se parte de que los actores sólo pueden colaborar ante un deterioro inminente de su bienestar, pero las partes no se opondrían sin intereses diferentes. De hecho, se supone que la gobernanza debe estar compuesta por una participación de todas las partes orientada a la victoria. Es cierto que una crisis activa el sentido de comunidad, el apego al lugar y la pertenencia a un grupo. Las partes en conflicto no estarían en esa situación sin antes verse como excluyentes.

Desde el gobierno de los bienes comunes, se advierte que los interesados son medios de difusión de las diferencias entre quienes asumen que los bienes deben ser públicos o privados (Holden & Moore, 2004) . Desde el gobierno corporativo se evidencia que la unilateralidad permite el consenso. La gobernanza, al apostar por la competencia de las mejores ideas, asume el bienestar de quienes debaten una acción colectiva. Las partes involucradas buscan su bienestar en el menor impacto de una crisis sobre ellos y sus adversarios. Este principio básico de un enemigo común convierte a las partes en aliados, pero no garantiza una redistribución de recursos basada en la vulnerabilidad de las partes.

Por tanto, líneas de análisis y discusión sobre las asimetrías entre los partidos abrirán el debate sobre el tipo de participación que requiere la gobernabilidad frente a un problema común (McCormick & Langford, 2016) . En el caso de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, queda por discutirse el tipo de participación que reduciría el número de contagiados, enfermos y muertos. La cogestión derivada de la participación de los actores y sectores permitirá anticipar escenarios de riesgo inminente.

El objetivo de este trabajo es analizar el conflicto a partir de las representaciones sociales de los actores para discutir las posibles vías de mediación, conciliación y arbitraje en la resolución del problema. Para contribuir a la discusión de posiciones políticas y académicas, la teoría de las representaciones sociales ofrece una perspectiva sobre la cual es posible llegar a acuerdos y corresponsabilidades que conduzcan a los interesados hacia la gobernanza de la salud pública en los espacios públicos de salud. enseñanza aprendizaje como el aula tradicional y presencial.

La pregunta que guía el presente trabajo es: ¿Pueden las políticas de mitigación y contención de la pandemia orientarse hacia un distanciamiento y confinamiento de las personas que suponga un retorno escalonado y seguro para la comunidad académica en los

términos que exige el Estado sin quebrantar la autonomía universitaria?

Las premisas que guían este estudio sugieren que las diferencias entre las partes reflejan sus posiciones frente a un problema común como es la pandemia (Liu et al., 2020). Además, los conflictos entre los actores inciden en una escalada de negociación, acuerdos y corresponsabilidades como antesala a la gobernabilidad. En este proceso de gestión y manejo de la pandemia en los espacios académicos, las partes involucradas expresan sus posiciones, así como sus asimetrías. Inmediatamente, se activan los mecanismos institucionales de mediación, conciliación y arbitraje para reducir el conflicto. La mediación como eje central de una discusión supone la facilitación de las posiciones, así como una orientación hacia la reducción de diferencias a partir del conocimiento de las demandas y los recursos entre las partes. La conciliación sigue el camino de la mediación. Comienza con el reconocimiento de las posiciones y continúa con el contraste de estas ante un problema común. En este sentido, la conciliación es una herramienta de gestión que orienta posiciones contrapuestas a partir de una negociación de necesidades comunes. Por tanto, cuando la mediación y la conciliación se agotan, surge el arbitraje como una instancia reglada de resolución de conflictos. Con base en los protocolos establecidos, el Estado y la comunidad universitaria pueden llegar a un acuerdo.

De esta forma, la contribución de este trabajo incluye: 1) una discusión sobre el conflicto entre las partes y sus mecanismos de resolución; 2) una aproximación genealógica de las diferencias y alternativas de corresponsabilidad entre las partes desde las representaciones sociales; 3) una discusión sobre los alcances y límites de la perspectiva teórica en el marco de una construcción de gobernanza del retorno al aula presencial.

Método

La agenda investigativa supone tres instancias analíticas. el primero relacionado con el sesgo de difusión de la información. A menudo se sustrae una muestra de datos de la que se sugieren ejes y temas de discusión establecidos en cada período. Este es el caso de los hallazgos reportados en la literatura desde 2020 hasta 2022. Un diseño exploratorio, documental, retrospectivo y correlacional permite visualizar los ejes o nodos de discusión, así como sus

relaciones en torno a los temas o ejes de controversia.

A partir de una revisión de la literatura en repositorios internacionales como Latindex , Redalyc , Scielo y Scopus, se seleccionaron 100 hallazgos asociados a la gobernanza en la era del COVID-19. A continuación, se seleccionó la información mediante la técnica del juez Delphi en tres fases: La primera consistió en asignar un valor a los resúmenes vinculados a la gobernanza universitaria. En una segunda instancia, se promediaron las calificaciones y se compararon con las evaluaciones iniciales para poder modificar el criterio de vinculación en una tercera fase.

Cada juez experto fue informado previamente sobre los objetivos del estudio, así como los responsables del proyecto. Se garantizó por escrito la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. A continuación, el estudio se llevó a cabo de acuerdo con los estándares éticos de la Asociación Americana de Psicología en su apartado de estudios con humanos informados. Se informó a los encuestados que podían abstenerse de calificar cualquier estudio en el que hubieran participado, así como su declaración de no conflicto de interés con estudios de autores con alguna controversia previa. La homogeneidad del significado de las categorías se llevó a cabo en una sesión preliminar de grupos focales donde se discutió terminología, técnicas de análisis y coeficientes de medición. Los resultados de cada fase se publicaron en un grupo de WhatsApp y se envió una copia anonimizada al correo institucional de los participantes.

La información fue capturada en excel y procesada en JASP versión 14. Se estimaron los coeficientes de centralidad, agrupación y estructuración para probar la hipótesis nula de diferencias significativas entre la estructura teórica con respecto a las puntuaciones de los jueces expertos. Se asumieron valores cercanos a la unidad como evidencia empírica de no rechazo de la hipótesis nula,

Resultados

Los valores que miden la centralidad o proximidad entre los ejes y temas de la agenda de investigación en la literatura de 2020 a 2023 con respecto a la gobernanza universitaria. Se aprecia el sesgo del estudio de Carreón (2020), en el que se propone la gobernanza

universitaria como un conglomerado de reputación corporativa en el que identidad, imagen y prestigio definen las políticas anti-COVID-19. El resto de los coeficientes mantienen valores cercanos a la unidad para demostrar el rechazo de la hipótesis nula relativa a las diferencias entre los sesgos reportados en la literatura con respecto a los sesgos observados en la muestra de expertos.

Los valores que demuestran la intermediación de los nodos centrales con respecto a los nodos periféricos. Se advierte que el estudio de Carreón (2020) es nuevamente el de mayor dispersión, aunque los demás estudios se mantienen cercanos a la unidad, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de diferencias en la intermediación de los nodos.

Las relaciones negativas (enlaces en rojo) y positivas (enlaces en azul), así como espurias (enlaces débiles) y significativas (enlaces fuertes) entre nodos centrales (dimensiones) y nodos periféricos (estudios). La estructura de redes, nodos y aristas refleja el aprendizaje de la agenda de investigación que se lee desde la dimensión de entrada a la dimensión de salida en referencia al nodo o estudio central de Carreón (2020). En este sentido, la red neuronal de aprendizaje comienza con el estudio de Ruiz (2020) y finaliza con el trabajo de Molina (2022). La red comienza con el estudio de la reputación y termina con el estudio de la identidad. Significa entonces que la literatura de 2019 a 2022 relacionada con la gobernanza universitaria centra su atención en la respuesta de las universidades ante la pandemia y culmina con el diagnóstico de su imagen frente a la crisis sanitaria, siempre en relación al compromiso laboral.

Discusión

El aporte de este estudio a la literatura consultada radica en el análisis de un conflicto entre las universidades y la administración pública de la educación superior. La discusión ofrecida sugiere que las partes en conflicto pueden llegar a consensos y corresponsabilidades desde diferentes mecanismos de gestión como la conciliación, la mediación y el arbitraje. Detrás de este ramillete de ofertas se encuentra la gobernabilidad por participación en diferentes rubros e instrumentos. Desde el sentido de comunidad, la participación sugiere un sistema de gestión en el que los bienes comunes definen decisiones y acciones. Partiendo de una

ideología política, la participación correspondiente supone que las partes mantendrán sus diferencias, pero al final prevalecerán las alianzas frente a un problema global. Considerando la apropiación de los espacios, la participación ciudadana deja en claro que la gobernabilidad debe seguir los lineamientos de la convivencia y la equidad frente a la pandemia. Cada tipo de participación sugiere a la comunidad académica formas de organización, toma de decisiones y acción orientadas desde la bioseguridad. La prevención de enfermedades y accidentes prevalece sobre cualquier rasgo de participación, definiendo la gobernanza por su autocuidado. De esta forma, el conflicto entre universidades y administración pública avanza hacia un acuerdo multilateral e integrador. Esta característica de la gobernanza que comienza con el diálogo interno de las partes hasta llegar a los acuerdos entre actores rivales la distingue de otras propuestas. Frente al gobierno de los bienes comunes y al gobierno corporativo, la gobernanza se destaca como agenda abierta al cambio, depositaria de propuestas y reguladora de las diferencias. Ante una crisis global como la pandemia, la gobernabilidad es vista como un punto de inflexión para la humanidad. A diferencia de las democracias donde la inclusión de todos se asume por un principio de diversidad y equidad, la gobernabilidad es para quienes participan hasta alcanzar la condición de contribuyentes a un problema global. No se trata de una participación encarnada en seguidores, militantes y adherentes a una ideología política, líder carismático o interpretación de las necesidades y expectativas básicas de los agentes. Es un aporte entre las partes que tienen potencial para discutir los temas de la agenda pública. La gobernabilidad es una construcción de quienes se manifiestan tanto en las calles como en los medios de comunicación. Disidentes de un régimen que se presume democrático. Críticos a un sistema aparentemente inclusivo y democrático. Colaboradores de Desarrollo de Talento. Facilitadores de activos intangibles en organizaciones creadoras de conocimiento.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue establecer la agenda de investigación de la gobernanza universitaria. A partir del contraste entre la revisión de la literatura en repositorios internacionales con respecto a las valoraciones de jueces expertos en la materia, se encontró una red neuronal de aprendizaje en la que las relaciones sesgadas de reputación e identidad

siempre se reflejan en asociación con la dimensión institucional del trabajo. Compromiso ante la pandemia. En otras palabras, se aprecia la corresponsabilidad que distingue a las universidades desde dimensiones que aluden a su prestigio, objetivos, tareas y metas comunes frente a la crisis sanitaria. En este sentido, las políticas anti-COVID-19 que adoptaron el sistema virtual asíncrono fueron asimiladas por la gobernanza universitaria reportada en la literatura desde 2019 hasta 2022. Futuras líneas de investigación en torno a la falta de confianza y el retorno al aula tradicional indicarán la gobernanza universitaria como un acuerdo entre las partes para poder resolver los desafíos y oportunidades de la pandemia.

Referencias

- Angelov , M. y Kaschel , T. (2017). Hacia la cuantificación del poder blando: el impacto de la proliferación de la tecnología de la información en la gobernanza en Oriente Medio. *Palgrave Comunicaciones*, 16, 10.1057
- Azhar , M. y Aulia , H. (2020). Estrategia del gobierno para implementar la buena gobernanza durante la pandemia de covid-19 en Indonesia. *Revista de derecho administrativo y gobernanza*, 3 (2), 240-254
- Beaton, A., Hudson, M., Milne, M., Viola, R., Russell, K., Smith, B., Toki, V., Uerata, L., Wilcox, P. , Bartholomeo , K. & Wihongi , L. (2017). Involucrar a los maoríes en biobancos e investigación genómica: un modelo para que los biobancos guíen actividades de gobernanza, operativas y de participación comunitaria culturalmente informadas. *Genética en Medicina*, 19 (3), 345-352
- Obispo, MG (2007). Una imagen de la odontología en Charing Cross en la década de 1730 proporcionada por la pintura de Hogarth y la impresión de la noche. Identidad de gobierno profesional y posible intoxicación por mercurio como riesgo laboral para su cajón de dientes de barbero. *Revista dental británica* 203 (5), 265-270
- Brodie, T., Rukeishaus , M., Swilling, M., Allison, EH, Osterblom , H., Gelcichh , S. y Mbatha, P. (2020). Una transición hacia la gobernanza sostenible de los océanos. *Nature Communication*, 11, 36000 www.nature.com/naturecommunications
- Conejero, E. & Segura, MC (2020). La gobernanza global y los objetivos del desarrollo sostenible en España. *Investigación y pensamiento crítico*, 149-169 <https://doi.org/10.17993/3cemp.2020.editionspecial1.149-169>
- Córdoba, E. (2020). Gobernanza y proyecto de vida repensando la sociedad pospandemia. *Utopía y praxis latinoamericanas*, 25 (8), 14-29
- Fan, PF, Yang, L., Liu, Y. y Ming, T. (2020). Creación de capacidad de investigación en conservación en China para la gobernanza de la biodiversidad. *Naturaleza Ecología y Evolución*, 4, 1162-1167
- Gille , F., Veyena , E. y Blasimme , A. (2020). Gobernanza de biobancos a prueba de futuro. *Revista Europea de Genética* 28, 989-996 <https://doi.org/10.1038/s41431-020-0646->

4

- Harris, R., Burnside, G., Ashcroft, A. y Grievenson, E. (2009). Satisfacción laboral de los odontólogos antes y después del cambio en los incentivos y la gobernanza: un estudio longitudinal. *Revista dental británica*, 207, ____E4 <https://dx.doi.org/10.1038/sj.bdj.2009.605>
- Hassan, I., Mukaiwagara, M., King, L., Fernández, G. y Sridhar, D. (2021). ¿En retrospectiva es 2020? Lecciones en la gobernanza de la salud mundial un año después de la pandemia. *Medicina de la Naturaleza*, 27, 396-400
- Haward, M. (2018). La contaminación plástica de los mares y océanos del mundo como un desafío contemporáneo en la gobernanza de los océanos. *Comunicación Naturaleza*, 9, 667 <https://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-03104-3>
- Holden, LC y Moore, RS (2004). El desarrollo de un modelo y un proceso de implementación para el gobierno clínico en la atención dental primaria. *Revista dental británica*, 196 (1), 21-25
- Jowitt, SM, Mudd, GM y Thompson, JF (2020). Disponibilidad futura de recursos metálicos no renovables y la influencia de los conflictos ambientales, sociales y de gobernanza de la producción de metales. *Comunicaciones sobre salud y medio ambiente*, 1, 13 www.nature.com/commsenv
- Langlois, A. (2017). La gobernanza global de la clonación humana: El caso de la UNESCO. *Palgrave Comunicaciones*, 10, 1057
- Liu, Y., Zhou, Y. y Lu, J. (2020). Explorando la relación entre la contaminación del aire y las condiciones meteorológicas en China bajo la gobernanza ambiental. *Informes científicos*, 10, 14518 <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71338-7>
- Lubell, M. y Morrison, TH (2021). Navegación institucional para la gobernanza de la sostenibilidad policéntrica. *Sostenibilidad de la naturaleza*, 4, 664-671
- Luisetti T, Ferrini S, Grilli G, Jickkells TD, Kennedy H, Krogue S, Lorenzoni I, Milligan B, Mollen. JB Parker, R., Pryce, T., Turner, K. y Tyllianakis, M. (2020). Las acciones climáticas requieren nuevas guías de contabilidad y marcos de gobernanza para gestionar el carbono en los mares de la plataforma. *Nature Communication*, 11, 4599 www.nature.com/naturecommunications

- Mayo, C. (2015). ¿Quién está a cargo? Corporaciones e instituciones de gobernanza global. *Palgrave Comunicaciones*, 10, 1057
- McCormick, R. J. & Langford, J. W. (2016). Actitudes y opiniones de los odontólogos generales del NHS hacia el gobierno clínico. *Revista dental británica*, 200, 214-217
- Milano, S., Mittelstadt, B., Wacher, S. y Russell, C. (2021). La fragmentación epistémica plantea una amenaza para la gobernanza de la focalización en línea. *Inteligencia artificial de la naturaleza*, 3, 466-472
- Nabin, M. H., Tarequi, M. y Battacharday, S. (2021). Es importante estar en buenas manos: las relaciones entre la buena gobernanza y la propagación de la pandemia se deducen de los datos de covid-19 entre países. *Comunicaciones en Humanidades y Ciencias Sociales*, 8, 113 <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00876-w>
- Oancea, A. (2019). La gobernanza de la investigación y el(los) futuro(s) de la evaluación de la investigación. *Palgrave Communications*, 5, 27 www.nature.com/palcomms
- Plagio, E. (2021). La iniciativa sueca y la conferencia de Estocolmo de 1972: El papel decisivo de la diplomacia científica en el surgimiento de la gobernanza ambiental global. *Comunicaciones de humanidades y ciencias sociales*, 82, <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00681-x>
- Rajan D, Koch K, Rohrer K, Bajnozki C, Socha A, Voss M, Nicod M, Ridde V, Koonin J (2020). Gobernanza de la respuesta al Covid-19: Un llamado para una toma de decisiones más inclusiva y transparente. *Salud Global*, 5, 002655 <https://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002655>
- Schleicher, J., Peres, C., Amano, T., Llactayo, W. & Williams, N. (2017). Desempeño de la conservación de diferentes regímenes de gobernanza de la conservación en la Amazonía periurbana. *Informes científicos*, 7, 11318 <https://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-10736-w>
- Shah, N., Coathup, V., Teare, H., Forgie, I., Giordano, J. N., Haldor, T., Groeneveld, N., Hudson, M., Pearson, M., Ruetten, H. y Kaye, J. (2019). Compartir datos para futuras investigaciones involucrando las opiniones de los participantes sobre el gobierno de datos más allá del proyecto original: un estudio directo. *Genética en Medicina*, 21 (5), 1131-11399

- Shaw, TM (2015). De la década posterior a los BRICS a la posterior a 2015: perspectiva para la gobernanza global y el regionalismo comparativo. *Palgrave Comunicaciones*, 10, 1057
- Trineo, J. & Wayena, E. (2021). Compromiso público con la gobernanza de datos de salud: el papel de la visualidad. *Comunicaciones de Humanidades y Ciencias Sociales*. 8, 149 <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00826-6>
- Ullah, A., Pinglu, S., Ullah, S., Abbas, H. y Khan, S. (2020). El papel de la e-Gobernanza en la lucha contra el Covid-19 y la promoción del desarrollo sostenible. Un estudio comparativo en China y Pakistán. *Revista de ciencia política china*, 6, 1-33 <https://doi.org/10.1007/s41111-020-00167-w>
- Unger, C., Mar, KA y Gurtier, K. (2020). La contribución de un club a la gobernanza climática global: el caso de la coalición clima y aire limpio. 6, 99 www.nature.com/palcomms
- Vasconcelos, V., Hannan, PM, Levin, SA & Pacheco, JM (2020). La gobernanza de la estructura de coalición mejora la cooperación para proporcionar bienes públicos. *Informes científicos* 10, 9194 <https://doi.org/10.1038/s41598-020-65960-8>
- Wang, H. y Li, B. (2021). Normativas medioambientales, utilización de la capacidad y desarrollo de alta calidad en la fabricación: un análisis basado en datos de panel provinciales de China. *Informe científico*, 11, 19566 | <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98787-y>

Gobernanza del activismo social: especificación de un modelo para el estudio del establecimiento de agenda

Governance of social activism: specification of a model for the study of agenda setting

Javier Carreón Guillén¹

javierg@unam.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8915-0958>

Resumen

El establecimiento de una agenda es un fenómeno sociopolítico que vincula al Estado, medios de comunicación y sociedad en un conglomerado de tecnologías y temas que promueven o desestiman la discusión pública y la deliberación de propuestas como indicadores de la participación civil, políticas públicas y derecho a la información. En ese sentido, una agenda sociopolítica es el resultado de los encuentros y desencuentros entre los actores y las redes de opinión pública. El presente trabajo expone los estudios más recientes sobre la agenda sociopolítica y discute sus implicaciones en las esferas civiles a través de observatorios ciudadanos, redes de conocimiento y grupos de discusión. Este ejercicio permitirá discernir el impacto de la difusión de información en la formación de opinión pública y las decisiones de gobernanza con énfasis en la ausencia del emprendedurismo informativo, principal síntoma de la democracia contemporánea.

Palabras clave: Internet, agenda, hactivismo, emprendimiento, virtud

¹ Universidad Nacional Autónoma de México.

Abstract

Agenda-setting is a sociopolitical phenomenon that links the state, media, and society in a conglomeration of technologies and issues that either promote or discourage public discussion and deliberation of proposals as indicators of civic participation, public policy, and the right to information. In this sense, a sociopolitical agenda is the result of the convergences and divergences among actors and public opinion networks. This paper presents the most recent studies on the sociopolitical agenda and discusses its implications in the civil sphere through citizen observatories, knowledge networks, and focus groups. This exercise will allow us to discern the impact of information dissemination on public opinion formation and governance decisions, with an emphasis on the absence of information entrepreneurship, a key symptom of contemporary democracy.

Keywords: Internet, agenda, hacktivism, entrepreneurship, virtue

Fecha de envío: 15/04/2025

Fecha de aprobación: 18/06/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

Se entiende por establecimiento de agenda aquel fenómeno en el que sociedad y Estado se relacionan en función de la opinión pública que se vierte en las redes sociales y los temas que se difunden en los medios de comunicación.

No obstante, en el caso de la construcción de una agenda sociopolítica participan cuando menos el Estado, los medios de comunicación, grupos disidentes y opinión pública. Esto es así porque el establecimiento de temas sociopolíticos es el resultado de representaciones sociales que antes fueron creencias y percepciones, al cabo de un periodo de tiempo suficiente, se convirtieron en valores y normas de grupo. Posteriormente, las representaciones sociales fueron asumidas como disposiciones heredadas y adquiridas en la

interacción con otros grupos y finalmente la formación de actitudes relativas a los temas de discusión incidió en decisiones y acciones acordes a las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades que el contexto les permitió.

Sin embargo, el establecimiento de la agenda no supone un proceso lineal por el que necesariamente debe procesarse la información. Más bien incluye dimensiones para su análisis las cuales serían:

1. Crisis económicas; desaceleración y recesión de la producción y el consumo, así como escasez de recursos naturales y emergencia de grupos delictivos.
2. Regímenes de gobierno y formas de Estado que determinarán las relaciones con adherentes, simpatizantes, disidentes u opositores.
3. Ausencia o presencia de grupos y partidos disidentes para la competencia por el poder político.
4. Ideología política, partidista o sectorial y su diseminación en los foros de debate.
5. Marco jurídico para la difusión de información en los medios de comunicación.
6. Acceso a las tecnologías de información y comunicación, principalmente de Internet y sus foros virtuales.
7. Organización de las esferas civiles en observatorios ciudadanos y grupos vulnerables, marginados o excluidos de los medios de comunicación, tecnologías informativas, redes sociales o foros de discusión.
8. Formación de opinión pública a partir de los factores esgrimidos y su influencia en las decisiones gubernamentales a través de los medios y tecnologías.
9. Síntesis de la opinión ciudadana en símbolos y significados ajustados a las decisiones gubernamentales. Emisión de información relativa a temas de la agenda ciudadana. mediática, política y nacional.
10. Emergencia del espíritu emprendedor por parte de actores y redes de sociales. O bien, permanencia de la conformidad y la obediencia que impide su sustitución por la innovación y propuestas alternas a las políticas públicas.

Sin embargo, una agenda que no produce individuos emprendedores está condenada a ser sustituida por otra ya que la innovación es fundamental para que el Estado se relacione con la sociedad.

¿Qué factores inciden en la formación de grupos disidentes al establecimiento de la agenda?

Los estudios relativos al establecimiento de la agenda advierten que la ausencia de disidentes supone un sistema autoritario desde el que los medios de comunicación son controlados y en tanto son utilizados como instrumentos de poder producen opinión pública ajustada a las políticas públicas.

La relación entre sociedad y Estado, en un sistema político autoritario, está limitada en su derecho a la información y la ausencia de deliberación de los temas públicos propicia la formación de una opinión pública limitada no solo por los temas de información, sino por sus límites en el acceso a críticas, debates, estudios y reportajes sobre los hechos.

Es así como el argumento del presente trabajo versa sobre la discusión de los estudios más recientes alusivos al establecimiento de la agenda sociopolítica. Se plantea que tales investigaciones indican la ausencia del espíritu emprendedor como una consecuencia del establecimiento de la agenda en las democracias contemporáneas. La ausencia de este espíritu emprendedor devela un sistema autoritario en el que los medios de comunicación se alejan de la producción de opinión ciudadana y más bien están orientados por las decisiones gubernamentales.

Este análisis permitirá esclarecer los sistemas políticos autoritarios que determinan las agendas públicas a través de los medios de comunicación y la ausencia de una opinión pública crítica y deliberativa.

Estado del conocimiento del establecimiento de la agenda sociopolítica

Los estudios relativos al establecimiento de la agenda y el emprendimiento han demostrado relaciones indirectas entre factores psicosociales (véase tabla 1 en el anexo).

El establecimiento de la agenda es un fenómeno complejo ya que no sólo consiste en el sesgo de la información que se deriva de los hechos, sino además implica la invisibilización

de los actores como lo refiere Latorre (2011) en su investigación sobre las víctimas de la violencia y los medios de comunicación que informaron sobre esos acontecimientos. A medida que los sucesos se intensificaban, la prensa, radio y televisión no sólo reducían los acontecimientos a su mínima expresión, sino que además soslayaban la participación de la comunidad, sus sentimientos, usos y costumbres en torno a rituales que se derivaban del duelo colectivo y la amenaza a la paz pública. En esencia, los medios de comunicación incidieron sobre la memoria colectiva de las generaciones posteriores a los actos de lesa humanidad contra su comunidad. La memoria compartida alcanzó un grado de distorsión por parte de los medios que influenció a las comunidades aledañas hasta construir estereotipos de la comunidad en cuestión. De este modo, las víctimas de la inseguridad fueron estigmatizadas como violentas ya no por el hecho de que sus familiares fueron implicados con grupos delictivos, sino porque a su alrededor se construyeron mitos, leyendas y creencias en torno a la inseguridad de sus residentes y de quienes los visitaran. Por ello, la charla con las víctimas fue en sí misma una intervención para liberar los recuerdos, traumas y tensiones que acompañaron a la localidad en el duelo y sufrimiento que implicaron los homicidios, secuestros, asesinatos y extorsiones perpetuados por el crimen organizado. Por ello, la sensibilización de la opinión pública fue la estrategia a seguir para resarcir a los familiares de las víctimas la dignidad y confianza perdidas así como facilitar su reivindicación para con las generaciones posteriores a los actos violentos. Ello supuso el restablecimiento de la legitimidad en las autoridades locales ya que ellas fueron señaladas como los principales impulsores de la violencia e inseguridad.

Sin embargo, la intervención también implica no sólo el cuestionamiento a los medios de comunicación, sino además su transformación en emisores de la violencia ya que en los relatos los familiares de las víctimas señalaron los reportajes y notas periodísticas que atentaron contra su integridad y dignidad. De este modo, la construcción de la paz pública también supuso la reconstrucción de la memoria colectiva con énfasis en los actores de la tragedia que vivió la localidad. Es decir, los temas de violencia e inseguridad no sólo fueron introducidos por los medios de comunicación, sino además fueron afectivizados provocando que la ciudadanía procesara colateral y periféricamente los temas de un modo tal que no les

permitió racionalizar los acontecimientos y más bien generó emociones de desconfianza hacia sus autoridades, vecinos e incluso familiares.

En el estudio de García (2012) la disponibilidad de agua en una localidad de la Ciudad de México fue distorsionada por la prensa local, nacional e internacional alcanzando niveles de alarma entre los residentes. La situación de escasez por la que atraviesan las urbes, aunada a las condiciones geográficas y el contexto sociopolítico de la demarcación contribuyeron a que se generara una agenda hídrica pública. Ello determinó estilos de vida austeros que por generaciones fueron adoptadas por las comunidades de Iztapalapa.

Empero, las cifras oficiales mostraban que la disponibilidad hídrica se encontraba en una situación comprometida, pero contrastaba con la información en torno a una crisis humanitaria que algunos periódicos manejaron durante los periodos electorales de la localidad. Ello fue posible gracias a que los reportajes y columnas de opinión mostraban situaciones de extrema escasez, descontento social, movilización ciudadana, manifestaciones colectivas, mítines y protestas de los residentes para con sus autoridades, así como el secuestro de pipas y boicots a las instalaciones hidráulicas. Las diferencias entre los hechos y la información difundida en la prensa hicieron suponer que el establecimiento de la agenda en materia de escasez de agua se tornaría en una difusión sobre el desabasto del recurso a las comunidades. En efecto, pronto los residentes pasaron de protestas y manifestaciones verbales a confrontaciones con los cuerpos de seguridad. La situación se exacerbó luego de que las autoridades locales anunciaron el incremento a las tarifas de los servicios públicos de abastecimiento de agua. La ciudadanía al tener presente el tema de la escasez y el desabasto radicalizó sus posturas y realizó una serie de manifestaciones colectivas que terminaron en la condonación del pago de los servicios e incluso el subsidio parcial y total en algunas colonias.

En Iztapalapa no sólo se establecieron como ejes de discusión la escasez, desabasto, derecho y gratuidad al servicio de agua potable, sino que además las políticas de tarifas incrementaron su efecto hasta convertirlo en un conflicto social que llevó a destitución de funcionarios y al encarcelamiento de algunos usuarios. Es decir, la agenda local fue trastocada por el poder de los medios de comunicación hasta un punto tal que transformó la

opinión ciudadana en una desobediencia civil que redujo los niveles de confianza a las autoridades.

Ambos estudios el relativo a la inseguridad percibida por la ciudadanía y el alusivo a la escasez y desabasto del agua en residentes locales hace suponer que el establecimiento de la agenda es sólo una fase intermedia entre la indefensión adquirida y la desobediencia civil organizada. Esto es así porque el establecimiento de una agenda es un fenómeno no calculado por los medios de comunicación al momento de informar a la ciudadanía ya que podría devenir en pérdidas humanas por los conflictos con la policía o el ejército.

Más aún, el advenimiento de las redes sociales en Internet ha desplazado los mecanismos de establecimiento de la agenda y lo ha transformado en un fenómeno propiciado por las élites discursivas.

El trabajo de Cerviño (2013) muestra que los temas discutidos en las redes sociales han impactado el ejercicio profesional de comunicadores, reporteros, columnistas y periodistas en general. A medida que los debates se incrementan en los canales de charlas inciden en las temáticas que se expondrán en revistas y diarios de circulación nacional.

Los eventos que ocurren a nivel local al ser comentados por las redes sociales llaman la atención de cadenas televisivas y prensa globales de un modo tal que se derivan reportajes especiales sobre los acontecimientos y que en el corto plazo derivarán en una noticia de circulación nacional. Se trata de un fenómeno de influencia social que antes de la llegada de las redes sociales únicamente se expandía a través del rumor o los liderazgos y ahora se disemina por los canales de charlas y redes de opinión en Internet.

Hoy en día la llamada pauta periodística le ha dejado de corresponder a los hechos que en sí mismos eran suficientes para disuadir o persuadir a las audiencias, sin embargo, ahora las redes sociales han cobrado una relevancia fundamental en el establecimiento de la agenda local y global.

La diferencia entre el contexto de los años setenta en los que los teóricos del establecimiento de la agenda planteaban que los medios de comunicación definían la pauta ciudadana en cuanto al debate de temas, ahora parece invertirse ya que son las redes sociales las que construyen la agenda mediante el debate abierto de temas relativos a su cotidianidad personal y el contexto social en el que estas ocurren.

En efecto, el establecimiento de la agenda se transformó de un proceso unidireccional a otro bidireccional y se espera que avance hacia dimensiones multidireccionales desde las cuales sea posible explicar quiénes influyen, cómo, a qué tipo de actores en el proceso sociopolítico de temas que son de incumbencia social, pero tienen una expectativa individualizada que puede ser observada en la opinión que vierten los usuarios de las redes sociales. Incluso, las manifestaciones en las redes sociales son de diversa índole, pero en esencia se trata de imágenes desde las que se expresan emociones, sentimientos y afectos más que razonamientos sobre los temas que ahí se han establecido por ellos mismos.

En un contexto en el que los usuarios tienen acceso a información compartida en redes sociales es posible esperar que influyan en la formación de periodistas y que esta relación se prolongue en el ejercicio profesional. La muestra de cuatro periódicos europeos y su correspondiente difusión de temas está relacionado con citas de redes sociales y datos que se desprenden del impacto que tienen Twitter y Facebook no sólo en la agenda personal, ni en la periodística, sino en la agenda local.

A pesar de que un alto porcentaje de los mensajes alcanza la categoría de opinión difusa, el impacto de las redes sociales es mayor cuando alguna personalidad local, nacional o global realiza un comentario y sus contactos difunden la información entre sus demás seguidores. Es un fenómeno propio de los tiempos digitales en los que los hechos pierden relevancia en sí mismos, pero se incrementa cuando algún usuario famoso describe su cotidianidad.

No obstante, el efecto de la difusión de los medios de comunicación sobre la opinión pública sigue vigente ya que la televisión penetra en sus audiencias de un modo excluyente que no sólo difunde imágenes sesgadas de la realidad, sino además forma actitudes desfavorables hacia grupos vulnerables, marginados o excluidos.

El estudio de Guardiola, Espinar y Hernández (2010) muestra cómo las cadenas televisivas de circulación nacional, durante un periodo de transmisión determinado, son proclives a establecer una agenda pública con temas desfavorables a las comunidades migrantes. Se trata de noticias en las que se construyen estereotipos relativos a la delincuencia, narcotráfico y violencia generada por grupos migrantes en detrimento de residentes locales.

Los noticiarios de televisión se aproximan a la segregación social más que al multiculturalismo en el que la paz pública, solidaridad y tolerancia son los estándares de la inclusión social en naciones económicamente desarrolladas, pero socialmente excluyentes.

El modo en el que los medios de comunicación encuadran los acontecimientos relativos a secuestros, extorsiones, homicidios, robos o cualquier delito está supeditado a frases y etiquetas que los periodistas utilizan en telediarios. De ese modo se observan encabezados tales como “La mafia China” o “Juicio contra latinos”. Las formas de difusión del delito generan sesgos perceptuales en las audiencias que los llevan a relacionar cualquier acto de violencia con los grupos raciales latinos, africanos o chinos.

En las cadenas televisivas también se difunden mensajes sutiles en los que fenómenos de pobreza, discriminación, prostitución o narcotráfico son relacionados con los grupos migrantes e identificados con los barrios periféricos a las ciudades. Es decir, el establecimiento de la agenda no sólo es un proceso intermedio que devela la hegemonía o crisis de sectores sociales en referencia a la discusión pública de temas, sino además es una justificación construida desde los medios acerca de las diferencias económicas y sociales entre los grupos que conforman el mosaico de una nación.

En tanto instrumento de segregación social, la televisión parece oponerse al multiculturalismo, la diversidad cultural, sus usos y costumbres independientes a la dinámica económica, política y social que sigue los países receptores de migrantes. En contraste, la difusión de noticias relativas al delito con énfasis en la participación o implicación de migrantes no sólo no reciben el beneficio de la duda, sino además son señalados directamente por comunicadores como los responsables de las crisis económicas, inseguridad pública y pérdida de la paz pública y el confort laboral.

En materia de empleo, la clase política comparte la culpa con los grupos migrantes ya que los medios de comunicación se han encargado de atribuir la falta de empleos no sólo a la impericia de las autoridades locales o federales, sino que han encontrado en los migrantes una causa complementaria a la ingobernabilidad con respecto al desempleo.

Hallazgos similares fueron reportados por Rodríguez (2010) en su estudio sobre el establecimiento de la agenda en la prensa a partir de la construcción de discursos y estereotipos xenófobos hacia la regularización laboral y salarial de migrantes.

La relación entre clase política emisora de la iniciativa de regularización, los medios de comunicación impulsores de la xenofobia hacia grupos migrantes y la ciudadanía como opinión pública está circunscrita a temas de suma importancia para la reactivación de la economía a través de la regularización de mano de obra migrante.

En un contexto en el que la crisis económica parece cobrar factura a quienes no están dispuestos a laborar en condiciones deleznable, los grupos migrantes han asumido el compromiso de laborar aún en aquellas condiciones que ponen en riesgo su integridad o dignidad. Ante el impulso que las inversiones hoteleras suponen en la reactivación de la economía del turismo, el gobierno local propuso una iniciativa para regularizar la situación laboral de los trabajadores de la construcción que en su mayoría son migrantes. Empero, la prensa local aprovechó la coyuntura para manifestar su apoyo a grupos xenófobos que atribuyen la crisis económica a los empleos otorgados a migrantes.

La cúspide del sesgo de la prensa se registró en la difusión de una manifestación local que los diarios quisieron hacer pasar como una manifestación nacional en contra de la regularización laboral migrante. Los periódicos no sólo se manifestaron abiertamente en contra la iniciativa, sino que además difundieron la información de una emergencia nacional ante la llegada de los migrantes a las Islas Canarias, España.

El diario más influyente de la localidad logró ubicar el tema de la migración como un fenómeno social de consecuencias desfavorables para los residentes. Ello causó un efecto inmediato en las preferencias electorales de los comicios que se avecinaban. La relación entre la prensa, autoridades y ciudadanía fue trastocada con el establecimiento de la migración como un tema de importancia global que afectó a una comunidad en cuanto a su imagen turística.

El fenómeno del establecimiento de la agenda develó las implicaciones que las situaciones económicas y políticas pueden llegar a tener sobre los temas de discusión en la ciudadanía y su difusión en medios de comunicación local, empero el propósito de las autoridades locales en referencia a los planes de la prensa se contrarrestaron de un modo tal que terminó afectando a la ciudadanía en cuanto a la entrada de divisas en situaciones de crisis económica, laboral y salarial.

Es así como el establecimiento de la agenda no sólo está circunscrito al efecto de los medios sobre la opinión pública o la influencia de las redes sociales en la difusión mediática, es ante todo un indicador de las discrepancias entre los grupos sociales. La agenda es un instrumento de la identidad cuando un grupo decide segregar a otros en nombre del arraigo, tradición o costumbre como forma de derecho a los recursos disponibles en un espacio multicultural.

El desarrollo de la ciencia y tecnología, desde el enfoque de la identidad en referencia al establecimiento de la agenda, obedece a las diferencias entre los grupos con miras a establecer ya no sólo temas de discusión, sino una brecha informativa entre quienes tienen acceso a los acontecimientos científicos y tecnológicos y quienes no pueden siquiera solventar el costo de un dispositivo electrónico por el cual puedan recibir o difundir la información más actualizada y especializada.

La investigación de Wasike (2013) es pionera en cuanto a la brecha digital y sus consecuencias en establecimiento de la agenda pública. La hipótesis que demostró versa sobre la influencia que los usuarios de twitter tienen sobre los comunicadores de televisión. En su registro observacional encontró un amplio margen de diferencia en términos porcentuales del tema “ciencia y tecnología” en los usuarios y comunicadores respecto a otros temas relativos a la economía, seguridad, deportes, sustentabilidad o entretenimiento. El encuadre de los comunicadores respecto a la difusión de temas de orden científico y tecnológico predominaba sobre los demás temas que a las audiencias les llamaban la atención.

Incluso, los debates en twitter se extendieron a otros espacios como los periódicos y los programas de televisión en los que fueron citadas las frases que se construyeron en twitter. Se trata de una modalidad de establecimiento de la agenda que implica el intercambio de opiniones entre líderes y seguidores. En esta nueva forma de construir la agenda pública, las tecnologías y dispositivos electrónicos adquieren una mayor relevancia social que son transmisores de información que no tiene un correlato con hechos, sino más bien son la expresión de usuarios de Internet.

Si ayer la agenda se establecía a partir del impacto y la expectación que los eventos provocaban en las audiencias, hoy la agenda se establece por los discursos, frases y sobre

todo actores sociales que generan polémica en cuanto a su postura disidente o crítica para con los temas que proliferan en las redes sociales.

A pesar de que los contenidos no sean del todo asimilados, los temas parecen tener una mayor importancia porque permiten identificar a un individuo en referencia a un grupo, más que su grado de conocimiento, su afiliación a grupos sociales hace relevante la participación de los usuarios.

En cuanto a la ciencia y la tecnología como temas de discusión es importante señalar que las audiencias no serán especialistas, pero introducen el tema en la agenda mediática para amplificarse a la agenda civil, política, económica y pública.

Es el caso del estudio llevado a cabo por Amujo, Otubanjo & Adeyinka (2013) quienes demostraron el efecto del establecimiento de la agenda en las decisiones de inversión en comunidades que habían sido promovidas en los medios de comunicación.

A medida que la televisión emitía reportajes sobre las localidades, sus ventajas de inversión y estado financiero de las autoridades locales, las expectativas respecto a la compra o venta de productos y servicios se intensificaron. Ello supuso un establecimiento de la agenda a partir de información relativa a las posibilidades de negocios y la apertura de las autoridades para con el capital externo.

Por su parte, la ciudadanía e inversionistas locales apoyaron la promoción de la localidad ya que ello implicaba una mayor posibilidad de negocios, alianzas y estrategias de financiamiento por parte de sus autoridades locales y federales.

De este modo, el establecimiento de la agenda también conlleva la posibilidad de medir el impacto de la imagen local o regional en la entrada de capital extranjero, transnacional o global en las organizaciones comunitarias o empresas familiares. Es decir, la inclusión de temas referentes a la inversión generó un clima de confianza y compromiso por parte de los actores implicados.

Sin embargo, el establecimiento de agenda en materia de salud parece inhibir los problemas de salud pública en la percepción del sector más vulnerable de la ciudadanía. Es el caso del trabajo desarrollado por Carcelén, Esteba & Peyró (2013) en el que encontraron que los medios de comunicación no sólo habían contribuido con una escasa difusión de las drogas y el narcotráfico, sino además había difundido información para legitimar la

liberación del consumo de marihuana o cannabis. En su lugar, los medios de comunicación cuestionaron la legalidad del alcohol o el tabaco.

Al contrastar la agenda mediática con la agenda científica la diferencia fue significativa ya que la primera difundió temas relativos al uso y abuso de sustancias mientras que la segunda sólo se limitó a exponer los inconvenientes del consumo de estupefacientes en la salud personal y colectiva.

Mientras que en la primera se formaron actitudes hacia la legalización de las drogas, en la segunda se desprendieron actitudes hacia el control de las drogas aún a pesar de sus fines terapéuticos.

La relación entre actitudes, opinión pública y establecimiento de la agenda parece cobrar mayor sentido si se considera que las opiniones forman categorías basadas en los temas que se difunden en los medios de comunicación. En ese sentido, el trabajo de Von Kogh (2012) cobra especial relevancia ya que plantea el análisis de los medios de comunicación como un factor central en la relación entre sociedad y Estado.

Si existe una tensión entre gobernantes y ciudadanos, entonces la formación de actitudes impactará la evaluación de las políticas públicas por vía de la opinión ciudadana. La tensión sociopolítica entre conservadurismo y liberalismo se acrecienta a medida que el encuadre de los hechos relacionados con ambas ideologías se prolonga en los horarios de mayor expectación. Incluso, la conformación de redes de gobierno fue influida por los temas que en la televisión, radio y prensa se difundieron.

En efecto, el establecimiento de la agenda también contribuye no sólo a la conformación de redes ciudadanas en referencia a las decisiones gubernamentales locales, sino además indica el grado de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades respecto a temas económicos, ambientales o de seguridad.

En cualquiera de los temas esgrimidos, el establecimiento de la agenda advierte la llegada de nuevas formas de gobierno y participación civil que en el marco de las tecnologías de información resulta fundamental ya que son estas las encargadas de acercar las decisiones políticas a las acciones colectivas.

La gobernanza de los recursos va más allá de la influencia de un grupo o sector social en los medios o de este en las esferas civiles. La gobernanza es una agenda sociopolítica en

sí que inhibe la emergencia de grupos ortodoxos o radicales que atenten contra la paz pública, el equilibrio ecológico o la estabilidad económica.

Se trata de un sistema sociopolítico en el que la construcción de una agenda pública es su principal síntoma de gestación. Es decir, los temas que se difunden en los medios de comunicación son el resultado de las representaciones sociales que están insertas en el núcleo central de los grupos de discusión. No sólo esos temas están presentes y son debatidos, sino además han sido incorporados a la memoria colectiva.

El estudio de Sánchez (2012a) ilustra el proceso de memoria colectiva en torno a temas relativos a la salud, pero con énfasis en las representaciones locales. En el caso de la prensa, la difusión de noticias respecto a enfermedades siguió un patrón de expectación compartido entre los lectores.

El hallazgo es de especial relevancia si se considera que la salud, así como el duelo son manifestaciones individuales en las urbes, pero colectivas en las zonas aledañas. Esta diferencia entre el centro y la periferia respecto a las representaciones sociales de un tema abre la discusión sobre la relación entre grupos colectivistas en comparación a grupos individualistas. En otras palabras, el establecimiento de la agenda parte del hecho de que existen grupos proclives a conservar los valores, usos y costumbres compartidos frente a grupos que se aproximan a la liberalización de las normas, la flexibilidad de las estructuras sociales y la emergencia de la diversidad sexual e identidad de género.

En otro estudio, Sánchez (2012b) encontró que las estructuras sociopolíticas son procesadas por los niños de un modo en el que el pensamiento divergente indica un nivel de crítica, inconformidad, indignación, desobediencia y disidencia frente a las autoridades gobernantes. El énfasis puesto en el paternalismo como el problema central de la relación entre sociedad y Estado hace suponer que las representaciones sociales de la política están arraigadas en la cultura popular.

Más aún, el establecimiento de la agenda no sólo se gesta en grupos mayoritarios, minorías o adultos, sino que en esferas infantiles encuentra también un grado de resonancia. Los temas centrales de las esferas civiles se reproducen y socializan en las esferas infantiles. De ello se deriva que el establecimiento de la agenda es un fenómeno global e intergeneracional que impacta a todos sectores en mayor o menor medida, pero ninguno se

muestra inerte ante las decisiones políticas, las acciones gubernamentales o las políticas públicas que a través de los servicios públicos obligan a la ciudadanía a estar en contacto permanente con sus autoridades.

De este modo, temas tales como desconfianza, corrupción, opacidad, negligencia o nepotismo están presentes en las representaciones sociales de los niños de primarias que no sólo discuten sus implicaciones en su vida cotidiana, sino además asumen posturas divergentes que les permite construir propuestas de comportamiento civil ante la ausencia de atingencia gubernamental.

Orozco & Franco (2012) llevaron a cabo un estudio colateral al establecimiento de la agenda ya que se trataba de la promoción de una institución de seguridad pública a través de una serie televisiva que tuvo gran acogida por las audiencias, pero que fue sumamente cuestionada por haber sido financiada por el Estado.

Los efectos de la difusión de la serie fueron directos e inmediatos ya que los receptores manifestaron su apoyo a los contenidos de la serie evidenciando con ello las representaciones sociales de la seguridad pública que al momento de ser difundidas por los medios de comunicación se transformaron en percepciones de inseguridad.

La agenda pública y su proceso de construcción implican la formación de percepciones que la ciudadanía manifiesta como respuesta a las decisiones de sus gobernantes, empero el establecimiento de la agenda atraviesa contenidos televisivos que aceleran su recepción, o bien, develan las representaciones sociales en torno a la clase política que la ciudadanía expresa luego de que algún hecho amenaza su confort o calidad de vida.

En comunidades donde se practica la democracia deliberativa Nisbet, Stoycheff & Pearce (2012) encontraron que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) facilitan el compromiso con la gobernabilidad democrática. A medida que la disponibilidad de Internet se intensificaba, las demandas ciudadanas de gobernabilidad democrática aumentaban.

Los hallazgos suponen que existe una relación entre el establecimiento de temas alusivos a la demanda ciudadana de democracia y la disponibilidad de Internet como escenario de demandas civiles ante sus autoridades.

En el caso de los sistemas políticos en red, el uso de tecnologías no sólo es fundamental para la libertad de expresión, sino que juega un papel importante en el establecimiento de temas que definirán, por ejemplo, una contienda política electoral. Es decir, los sistemas de gobernanza potencializan el uso de tecnologías en los comicios ya que los candidatos construyen su imagen a partir de la opinión pública que se gesta en las redes sociales.

Por ello, el establecimiento de una agenda en las redes sociales subyace a las libertades del sistema de gobierno, pero es el tipo de tecnología en sí la que determina la producción de mensajes que impactarán al electorado en la contienda y elecciones. Esto significa que algunas formas de Estado y regímenes de gobierno son más propensos, a la participación ciudadana a través de la formación de opinión pública en las redes sociales.

Al parecer los sistemas democráticos, en referencia a los sistemas totalitarios o autoritarios, facilitan la expresión pública y el apoyo electoral debido a que las tecnologías son el principal medio de comunicación en sociedad y Estado. En aquellos sistemas políticos donde los medios de comunicación están bajo el yugo del régimen, la contienda electoral, competencia de partidos y propuestas ciudadanas independientes desaparecen. En contraste, en los sistemas democráticos presidencialistas la imagen del candidato resulta fundamental para decantar el poder a la figura del ejecutivo.

Es así como en los sistemas democráticos parlamentarios, la competencia electoral se inhibe dada la relación entre el primer ministro y la cámara de representantes. No es el caso en los sistemas presidencialistas en los que el poder de veto e iniciativa son fundamentales para construir una agenda política en relación a la agenda mediática y la agenda ciudadana.

Se trata de un sistema político, el presidencialista, consensual en el que las decisiones son asumidas por la figura del ejecutivo, pero la construcción y el debate de los temas se gesta en la sociedad a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de información.

Además, si agregamos que en el sistema presidencialista el gobierno en red o gobernanza implica la corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía, entonces tenemos un régimen que busca el establecimiento de una agenda común a todos los actores económicos, políticos y sociales. En cambio, los sistemas parlamentaristas se caracterizan por la censura

del partido hacia el primer ministro y con ello inhiben la construcción de una agenda política regulada por el poder ejecutivo.

En ambos sistemas, parlamentario y presidencialista, los medios de comunicación resultan fundamentales, en consecuencia, Internet y sus redes sociales implican el advenimiento de nuevos sistemas políticos en los que la participación discursiva más que deliberativa de la ciudadanía será su principal área de oportunidad.

En el futuro, los candidatos a servidores públicos dirimirán sus propuestas en foros especializados ya no en temas centrales de la agenda pública, sino especializados en imagen, comunicación, encuadre, expectación, audiencia, afectividad y emotividad circunscritos a la persuasión del electorado, ya no a su explicación del estado que guarda la nación, sino a la disuasión de la inseguridad, el desempleo o el cambio climático.

Si los regímenes políticos inciden en el establecimiento de la agenda a través de la regulación o desregulación de las tecnologías y la participación ciudadana, entonces debería haber diferencias significativas entre los géneros, generaciones, sectores, estratos o grupos sociales.

El estudio de Navarro, Climent & Fernández (2012) confirmó la hipótesis de la edad en relación a los personajes de ficción televisivos. El modelo de ficción se relacionó con los personajes de ficción más en adolescentes que en adultos.

Los estilos de gestión del conflicto se relacionaron significativamente con la edad. Integración ($F = 8,96$ $p < 0,000$), evitación ($F = 22,38$ $p < 0,000$), dominación ($F = 41,85$ $p < 0,000$), servilismo ($F = 5,25$ $p < 0,005$) y compromiso ($F = 13,53$ $p < 0,000$) tuvieron un efecto diferenciado y significativo sobre adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La prueba Sheffé confirmó que los adolescentes se diferencian de los adultos mayores en cuanto a la integración, evitación, dominación y compromiso. Por su parte, los jóvenes sólo se diferencian de los adultos mayores en cuanto a integración, evitación y dominación. Mientras que los adultos sólo se diferencian de los adolescentes respecto a evitación y dominación.

En cuanto a los géneros de ficción se encontraron diferencias respecto a evitación ($F = 84,99$ $p < 0,000$) y dominación ($F = 74,54$ $p < 0,000$). Es decir, se encontraron diferencias entre drama, comedia, teenage y policiaca respecto a la evitación y la dominación.

Es así como los estilos de conflicto y los géneros de ficción televisivos incidieron en la diferenciación de adultos mayores, adultos, jóvenes y adolescentes. Al no haber diferencias significativas entre los sexos, es posible anticipar que el establecimiento de una agenda orientada a la ficción de temas incidirá en las edades de las audiencias siempre que los géneros y estilos de conflicto sean difundidos en los medios de comunicación.

¿Por qué la seguridad pública se convierte en percepción de inseguridad?. Al parecer el establecimiento de la agenda impacta más en adolescentes que en adultos mayores al momento de difundir programas de ficción televisiva. En este proceso, el drama y la comedia son factores de diferenciación en cuanto a la evitación de conflictos o la imposición de un criterio en su resolución.

Los hallazgos corroboran el supuesto de la sociedad teledirigida y la probabilidad de elaboración los cuales advierten que las imágenes transmitidas en los medios de comunicación activan procesos afectivos y emotivos que inhiben el comportamiento deliberado, planificado y sistemático ante una situación.

Si la construcción de una agenda pública en el contexto actual se basa en las tecnologías de información y comunicación, entonces la diseminación de imágenes más que argumentos es la materia prima de la democracia, gobernanza y demás sistemas políticos.

Sin embargo, Mao, Richter, Kovacs y Chaw (2012) proponen que la construcción de la agenda pública, en materia de sensibilización ciudadana ante la pérdida de vivienda por el cambio climático, se gesta desde las esferas políticas más que desde los medios de comunicación o la opinión ciudadana.

Un seguimiento a las declaraciones del primer ministro de Canadá fue relacionado con la difusión de los casos de residentes sin vivienda en el estado de Alberta con los periódicos Calgary Herald y Edmonton Journal. La tendencia de las noticias relativas a vivienda, ayuda comunitaria, apoyo, perfiles, economía, migración y salud se incrementó durante el último periodo del estudio en diez años continuos.

Inesperadamente, la prevalencia de noticias acerca de la situación de los sectores vulnerables, marginados o excluidos de la vivienda y demás servicios públicos se incrementó sustancialmente por parte de ambos periódicos en vísperas de los comicios estatales.

Los temas colaterales a la falta de vivienda que permitieron construir una agenda sociopolítica demuestran que las audiencias, a pesar del acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de información, están expuestas a los acuerdos entre la esfera política y los empresarios de la prensa.

En suma, la construcción de una agenda pública se gesta en cualquier esfera sea civil, mediática o política y eventualmente se potencializa con los medios de comunicación o las tecnologías de información. Sin embargo, la revisión de las investigaciones muestra que las decisiones tomadas en la esfera política inciden sobre las libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades de la sociedad civil. El acceso a Internet y sus redes sociales transformaron a la ciudadanía en opinión pública especializada en la recepción de imágenes y por ende en el procesamiento de emociones. De este modo, el establecimiento de la agenda indica situaciones económicas, políticas, ambientales y sociales.

A menudo las crisis económicas son reducidas a desaceleración o recesión económica posterior a las elecciones federales. En ese sentido, la ingobernabilidad es el resultado de las críticas de los medios de comunicación al régimen por la estrategia de combate a la delincuencia. En el plano de la percepción de inseguridad ciudadana, inundaciones y sequías impactan la calidad de vida y el bienestar de los usuarios de servicios municipales, pero la situación en la que viven los sectores más vulnerables, marginados o excluidos es difundida por los medios de comunicación o comentada en las redes sociales con la finalidad de cuestionar al sistema político. El debate y las propuestas que debieran surgir de los foros de discusión no son el objetivo de las comunidades cibernéticas o usuarios de la televisión, radio o prensa.

En tal sentido, el problema y objeto de estudio ya no es el establecimiento de la agenda en sí, sino la dispersión de los actores mediáticos, civiles y políticos frente a las problemáticas de seguridad, sustentabilidad o empleo.

Hactivismo sociopolítico: emprendimiento activista en las redes digitales

El establecimiento de la agenda sociopolítica que estriba en difundir temas relativos a la legitimidad de la vulnerabilidad, marginalidad y exclusión de estratos sociales en torno a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) y los medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, prensa y cine, tendría tres efectos en las esferas civiles.

En primera instancia, los sectores excluidos de las TIC's desarrollarían un proceso psicosocial de indefensión colectiva que se manifiesta en discursos alusivos a percepciones de riesgo, inconmensurabilidad e impredecibilidad del poder político frente a su estatus migratorio, laboral, familiar o personal. La indefensión colectiva sería resultado de una excesiva exposición a los medios de comunicación que difunden los casos de corrupción entre gobernantes y delincuentes, así como sus efectos en la seguridad pública. La indefensión colectiva alcanzaría su cúspide en la percepción de inseguridad y las acciones de riesgo que la ciudadanía llevaría a cabo ante la pérdida de su calidad de vida (Bautista, Cadena, Compañ, Castro y García, 2012).

En segunda instancia, las esferas ciudadanas desarrollarían colateralmente a la indefensión otro proceso cognitivo llamado hipermetropía que consiste en percibir como distantes e inexorables a los problemas de seguridad pública que ocurren en otras localidades. En contraste, los acontecimientos cercanos serían percibidos como externos o ajenos a los actores locales. La materialización de la percepción hipertrópica estriba en la evitación de contacto con grupos vulnerables, marginados o excluidos, así como la atribución de los problemas globales a los gobiernos y la responsabilidad de los problemas locales a agentes económicos, actores políticos o sujetos civiles externos (Carreón, Hernández, Morales, Rivera, Limón y García, 2013).

Por último, en tercera instancia, un sector de la sociedad civil anteriormente conocida como “el círculo rojo” por su grado de reflexividad y crítica a los medios de comunicación desarrollarían un proceso emprendedor de la información. En virtud de que los grupos disidentes al establecimiento de la agenda consideran que la seguridad pública ya no depende del Estado y se gesta en los medios de comunicación, Internet se ha erigido como el escenario de contienda en donde se dirimen las diferencias entre los actores que reaccionan al

establecimiento de la agenda sociopolítica. El emprendimiento cibernético se materializa en acciones de protesta colectiva en la red conocidas como hactivismo. Se trata de un fenómeno que se gesta del anonimato y que supone oportunidades, capacidades y responsabilidad tecnológicas que sólo un grupo selecto puede llevar a cabo. Acciones tales como bloqueos masivos y colectivos a páginas de gobiernos, robo o distorsión de información gubernamental, exhibición de documentación que muestra fraudes o abuso de poder, difusión de inconsistencias entre ingresos y estilos de vida de políticos o bien, propaganda favorable a la movilización social y acción colectiva (Amujo, Otubango & Adeyinka, 2013).

De este modo, el hactivismo sociopolítico es aquel que utiliza las TIC's y los dispositivos electrónicos para contrarrestar los efectos de la propaganda materializada en el establecimiento de temas que por su grado de incidencia en la opinión ciudadana son considerados perversos ya que no sólo polarizan a la sociedad, sino además propician la indefensión o la hipermetropía.

Sin embargo, el hactivismo sociopolítico presenta dos límites derivados de su auto-organización civil y el empleo de tecnologías controladas por el Estado. En primer lugar, el hactivismo sociopolítico parte del supuesto según el cual la ciudadanía, en su gran mayoría, está desprovista de una conciencia o virtud cívica que le permita visualizarse como agente de cambio y no simples sujetos o actores. El hactivismo sociopolítico plantea que la virtud cívica materializada en acciones que orienten el bienestar colectivo sería el principio de toda acción colectiva o movilización social en la red, empero esa virtud cívica al estar relacionada con una reflexividad y crítica supone un alto grado de instrucción que el grueso de la esfera civil no tiene. Por consiguiente, como segundo límite preponderante del hactivismo, los dispositivos electrónicos son empleados sólo para transferir y no para producir información (Rodríguez, 2011).

Es cierto que la virtud cívica está relacionada con el emprendimiento social, la empatía, benevolencia, confianza, compromiso, altruismo, cooperación, solidaridad, satisfacción y felicidad, pero su materialización requiere de libertades y oportunidades que den paso a la formación de capacidades y no sólo virtudes cívicas relacionadas con la responsabilidad (Tena, 2010).

El hactivismo supone habilidades y conocimientos no sólo emprendedores, sino innovadores que están más orientados a la intervención de las tecnologías ideológicas del Estado más que a su reflexividad y crítica.

No obstante que el hactivismo sociopolítico pretende contrarrestar los efectos del establecimiento de la agenda, ésta es resultado de la difusión de los medios, la propaganda del Estado y las iniciativas civiles. En este sentido, el hactivismo sociopolítico sólo puede incentivar aún más el sesgo de temas en los medios y las tecnologías de información.

Discusión

En el caso de la seguridad pública que para fines del presente estudio es representada socialmente como percepciones de inseguridad, los hallazgos reportados en el estado del conocimiento señalan que el Estado antepone sus intereses económicos sobre la xenofobia de grupos sociales que atribuyen delitos a migrantes. La controversia entre las autoridades locales y las organizaciones xenofóbicas develó la tendencia de la prensa respecto a la legalización de migrantes a fin de que pudiesen laborar en proyectos de inversión extranjera. La reactivación de la económica en un contexto de crisis hace que el Estado en lugar de inhibir la migración promueva su incorporación en los empleos de mayor riesgo (Bautista et al., 2012).

Las políticas públicas al ser instrumentos del poder político, son difundidas por los canales de comunicación para en un caso ser cuestionadas y en otro ser aceptadas. Es decir, los temas de orden económico parecen sobreponerse a los intereses locales que en el caso de las comunidades académicas y estudiantiles penetran su esfera de representaciones de un modo tal que el tema de la privatización resulta más importante que la seguridad o la conservación ambiental (Carreón et al., 2013).

Precisamente, en el estudio relativo al establecimiento de una agenda hídrica, las autoridades implementaron tarifas y tandeos para incentivar la participación política de los usuarios del servicio público. Más allá de la situación de escasez en algunas colonias, los residentes locales desarrollaron estilos de vida frugales que complementaron el tandeo e incluso el aumento de las tarifas.

Respecto a la inserción de las redes sociales virtuales y los foros de discusión a través de Internet, los trabajos reportados en el estado del conocimiento resaltan el papel de las tecnologías de información en contraste con las funciones de los medios de comunicación (Chihú, 2011a; 2011b).

Se trata de un proceso en el que la formación de disposiciones indica hábitos de consumo de información que son trasladados del núcleo central de las representaciones sociales a la periferia discursiva de los grupos que promueven los temas de discusión.

La conformación de espacios discursivos supone que las representaciones sociales más arraigadas en torno a la clase política se han convertido en percepciones, creencias y valores que permiten la diseminación del conocimiento en forma de imágenes más que argumentos.

En esta fase, la construcción de una agenda se torna más complicada ya que las imágenes conllevan afectos y emociones que pueden hacer desistir a las audiencias de su consumo de información, o bien, radicalizar sus posturas y demandas de información.

Sin embargo, luego de que los medios de comunicación y las tecnologías de información se han encargado de diversificar la información hasta un punto tal que el lector de periódicos centra su atención en las fotos, el consumidor de programas televisivos enfoca su interés en personajes ficticios, el radioescucha enfatiza las frases de comunicadores o el usuario de twitter y facebook comenta los estados de ánimo de sus contactos, entonces el establecimiento de una agenda ha entrado en su fase terminal.

La ausencia de discusión, así como la emergencia de códigos grupales disipó los temas de la agenda y los transformó en materia inerte para su deliberación. Es la etapa final del establecimiento de la agenda indicada por la ausencia de análisis, crítica y síntesis de la información.

No obstante, quedan pendientes algunos procesos que inciden en la construcción de temas. Tal es el caso de la identidad, la influencia o la indefensión como efectos colaterales de la categorización de imágenes, palabras frases y discursos alrededor de temas establecidos.

La identidad ha sido estudiada como un fenómeno y proceso de los grupos que comparten sentidos de pertenencia, estilos de vida y uso de recursos. La formación de capitales simbólicos es afectada por decisiones que privilegian a un grupo respecto a otro. La

deliberación de temas es determinada por la elección de acciones que competen a un grupo. Incluso el uso de dispositivos tiene como fundamento la pertenencia a un grupo.

En el caso de la influencia social los grupos mayoritarios han sido también blanco de persuasión de grupos minoritarios. Las decisiones de la mayoría también cobran relevancia frente a los estilos de comportamientos de las minorías. De hecho, el establecimiento de una agenda es un fenómeno de influencia de una minoría sobre la mayoría. Así que el poder de las decisiones minoritarias atraviesa las estructuras sociales, sus contornos informativos y representaciones sociales.

Por último, la indefensión es el resultado principal de las situaciones críticas por las que los grupos se someten. La desesperanza, es un producto del establecimiento de la agenda para los grupos disidentes o alternos a los temas que predominan en los medios de comunicación a medida que la información oficial se intensifica propicia sentimientos de indefensión en aquellos grupos opositores al régimen.

En el futuro, el establecimiento de una agenda versará ya no sobre los temas, ni los actores o las tecnologías, sino más bien consistirá en la relación de las imágenes y las experiencias cotidianas. A mayor proximidad entre los símbolos y los recuerdos, habrá mayor satisfacción personal y al mismo tiempo desvinculación social, aunque tal experiencia se viva a través de tecnologías compartidas.

La relación entre gobernantes y usuarios se desarrollará desde tecnologías capaces de procesar iniciativas y leyes en tiempo real dadas las preferencias electorales o de cualquier índole de los usuarios.

Los sistemas políticos serán percibidos como corolarios de decisiones colectivas que se podrán dirimir en cuestión de segundos gracias a la conversión hologramática del voto, manifestación, plebiscito o escrutinio público.

Las reformas económicas, políticas, ambientales o sociales serán establecidas como temas adyacentes al confort personal en menoscabo de la colectividad, sobre todo aquellos sectores vulnerables, marginados o excluidos de las redes informativas.

En el futuro las relaciones entre élites habrán succionado a las mayorías y minorías. La gobernanza de estas élites ya no requerirá del establecimiento de una agenda, ni de la construcción de temas colectivos, sino más bien dependerá del abastecimiento energético que

las tecnologías necesitarán para llevar a cabo las decisiones tomadas desde el confort personal.

Conclusión

Una agenda es el resultado de la relación entre Estado y ciudadanía en un contexto en el que los medios de comunicación y las tecnologías de información transforman la realidad en imágenes más que en argumentos.

La construcción de una agenda supone la participación de actores que se organizan en redes y utilizan dispositivos tecnológicos para comentar, discutir, analizar, criticar y proponer contenidos alternos a los emitidos por grupos o elites en el poder.

El establecimiento de la agenda es el resultado final de la proliferación de temas circundantes en la opinión pública que previamente fueron difundidos en los medios de comunicación y comentados en las tecnologías de información.

Una agenda sociopolítica es un conglomerado de discursos, temas y tecnologías encaminados a transformar la opinión pública en simpatizantes, adherentes, militantes o disidentes políticos que ocupen los espacios disponibles para manifestar su apoyo a un sistema político, régimen de gobierno, forma de estado, clase política, opción partidista o política pública como la solución a problemáticas sociales que a menudo requieren ser resueltas por la distribución de los recursos comunes.

La construcción de una agenda sociopolítica implica un procesamiento de símbolos que parten de una memoria colectiva, transitan por representaciones sociales, actitudes hacia sistemas políticos y campos de poder.

El establecimiento de la agenda sociopolítica supone la emergencia de actores que se muestran como disidentes al régimen y cuestionan los temas puestos a debate por los grupos de poder. Sin embargo, este proceso llega a ser absoluto cuando las críticas y manifestaciones de inconformidad están ausentes. En ese sentido, las tecnologías de información más que los medios de comunicación inhiben la innovación y promueven la conformidad y la obediencia.

Referencias

- Amujo, O., Otubango, O. y Adeyinka, B. (2013). Business news configuration of stakeholders opinions and perceptions of corporate reputation of some business organizations. *International Journal of Management and Strategies*, 6, 1-27
- Bautista, M., Cadena, S., Compañ, J., Castro, A. y García, F. (2012). Fundamentos de una agenda pública antiglobal. En Javier. Carreón, y Hernández, Jorge (coord.). *Psicología de la globalización neoliberal: análisis de la exclusión social, la brecha digital y el desarrollo sustentable*. (pp. 193-206). México: Díaz de Santos
- Carcelén, R., Esteba, P. y Peyró, L. (2013). Tratamiento informativo de las drogas en medios de salud en España y su relación con la agenda científica. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10, 1-35
- Carreón, J., Hernández, J., Morales, M., Rivera, B., Limón, G. y García, C. (2013). Actitudes y construcción de la agenda pública. *Realidades*, 3 (2), 91-105
- Cerviño, B. (2013). El uso de las redes sociales como fuente de información para periodistas. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Chihú, A. (2011). *El framing de la prensa*. México: Porrúa-Uam
- Chihú, A. (2011). *El Framing del spot político*. México: UAM-Porrúa
- García, C. (2012). La cobertura de la prensa en torno a denuncias, abastecimientos y emplazamientos ante una escasez de agua en Iztapalapa, México. *Sociedad Hoy*, 22, 93-113
- Guardiola, A., Espinar, E. y Hernández, I. (2010). Los inmigrantes como amenaza en la televisión española. *Convergencia*, 53, 59-58
- Latorre, E. (2011). Visibilización de la memoria de las víctimas de la violencia en el departamento de Magdalena: Resiliencia para construir verdad jurídica. *Prolegomenos, Derechos y Valores*, 27, 199-212
- Mao, Y., Richter, M., Kovacs, K. y Chaw, J. (2012). Homelessness coverage, social reality, and media ownership: comparing a national newspaper with to regional newspaper in Canada. *Mass Communications & Journalism*, 1, 2-7

- Navarro, Y., Climent, J. y Fernández, J. (2012). Modelos de gestión de conflictos en serie de ficción televisiva. *Escritos de Psicología*, 5, 52-60
- Nisbet, E., Stoycheeff, E. y Pearce, K. (2012). Internet use and democratic demands: a multinational, multilevel model of Internet use and citizen attitudes about democracy. *Journal of Communication*, 62, 249-265
- Orozco, G. & Franco, D. (2012). Las audiencias convergentes y su investigación: análisis de recepción transmedial de la serie El Equipo. *Derecho a Comunicar*, 5, 46-63
- Rodríguez, F. (2010). Discurso xenófobo y fijación de agenda. Un estudio de caso en la prensa de Canarias (España). *Revista Latina de Comunicación Social*, 65, 222-230
- Rodríguez, I. (2011). Social movements as actor-networks: prospects for a symmetrical approach to Doñanas's environmental protests. *Convergencia*, 56, 15-35
- Sánchez, S. (2012a). Análisis del discurso político infantil en primarias públicas de Guadalupe, Nuevo León. *Global Media Journal*, 17, 81-109
- Sánchez, S. (2012b). Representación social de las enfermedades raras en la prensa española. *Revista de Ciencias Sociales*, 54, 1-31
- Tena, J. (2010). Hacia una definición de la virtud cívica. *Convergencia*, 53, 311-337
- Von Kogh, T. (2012). Changing political attitudes towards media accountability in Sweden. *Central European Journal of Communication*, 2, 204-224
- Wasike, B. (2013). Framing news in 140 characters: how social media editors frame the news and interact with audiences via twitter. *Global Media Journal*, 6, 5-2

ANEXO

Tabla 1. Estado del conocimiento en torno al establecimiento de la agenda sociopolítica y hactivismo sociopolítico

Año	Autor	Hallazgos	Hactivismo
2010	Rodríguez	En su estudio sobre el establecimiento de la agenda en la prensa a partir de la construcción de discursos y estereotipos xenófobos hacia la regularización laboral y salarial de migrantes.	El hactivismo advertiría que la virtud cívica es contraria a la xenofobia y por consiguiente, ayudaría a contrarrestar sus efectos a partir del acceso a los casos de discriminación y la difusión de los derechos de migrantes
2010	Guardiola, Espinar y Hernández	Muestra como las cadenas televisivas de circulación nacional, durante un periodo de transmisión determinado, son proclives a establecer una agenda pública con temas desfavorables a las comunidades migrantes. Se trata de noticias en las que se construyen estereotipos relativos a la delincuencia, narcotráfico y violencia generada por grupos migrantes en detrimento de residentes locales.	El hactivismo filtra información relativa a las redes de corrupción, trata de personas y explotación laboral que privan en los países emergentes como causa de la migración, así como la defensa de sus derechos al arribar a las economías desarrolladas.
2011	Chihú	La define como un problema social, a menudo conflictivo, que ha recibido cobertura mediática sesgando la atención del público hacia determinados objetos o cuestiones de la escena política y social en los que el público confía y asigna importancia en función del grado de relevancia mediático.	El hactivismo promovería la medición de audiencias con respecto al grado de expectación que suponen los conflictos sociales o sectoriales
2011	Latorre	A medida que los sucesos se intensificaban, la prensa, radio y televisión no sólo reducían los acontecimientos a su mínima expresión, sino que además soslayaban la participación de la comunidad, sus sentimientos, usos y costumbres en torno a rituales que se derivaban del duelo colectivo y la amenaza a la paz pública.	El hactivismo promovería estrategias de prevención de desastres y protección civil ante eventos de riesgo que por su grado de impacto no sólo amenazan la paz colectiva, sino deterioran el tejido social
2011	Mateu y Rodríguez	Demostraron, a través de un análisis de contenido, las similitudes entre los contextos nacionales y locales en torno a la cobertura de un área protegida. Tales convergencias activaron intensidades y direcciones (priming) en la opinión pública tanto nacional como local.	El hactivismo establecería las diferencias entre los ámbitos global y local para resaltar la importancia de la acción social y la movilización colectiva a favor de la conservación de los recursos naturales.

2012	García	La situación de escasez por la que atraviesan las urbes, aunada a las condiciones geográficas y el contexto sociopolítico de la demarcación contribuyeron a que se generará una agenda hídrica pública. Ello determinó estilos de vida austeros que por generaciones fueron adoptadas por las comunidades de Iztapalapa.	El hactivismo contrastaría la información que se gesta en los ámbitos urbano y rural con la finalidad de establecer redes de información y apoyo a sectores excluidos, marginados o vulnerables que llevan a cabo estilos de vida frugales.
2012	Kogh	La relación entre actitudes, opinión pública y establecimiento de la agenda parece cobrar mayor sentido si se considera que las opiniones forman categorías basadas en los temas que se difunden en los medios de comunicación.	El hactivismo sociopolítica difundiría y establecería temas que contrasten con la agenda sociopolítica a fin de equilibrar la oferta informativa y los sesgos mediáticos.
2012	Mao, Richter, Kovacs y Chaw	Proponen que la construcción de la agenda pública, en materia de sensibilización ciudadana ante la pérdida de vivienda por el cambio climático, se gesta desde las esferas políticas más que desde los medios de comunicación o la opinión ciudadana.	El hactivismo advertiría que los medios de comunicación no sólo posicionan el tema de la vulnerabilidad residencial, sino además promueven la adquisición de bienes raíces en zonas habitacionales desreguladas por el Estado.
2012	Navarro, Climent y Fernández	Confirmó la hipótesis de la edad en relación a los personajes de ficción televisivos. El modelo de ficción se relacionó con los personajes de ficción más en adolescentes que en adultos.	El hactivismo sociopolítico señalaría que el establecimiento de una agenda está fundamentado en realidades simbólicas que, de acuerdo con su grado de significación, emerge como una realidad alterna a la cotidianidad.
2012	Nisbet, Stoycheff y Pearce	Encontraron que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) facilitan el compromiso con la gobernabilidad democrática. A medida que la disponibilidad de Internet se intensificaba, las demandas ciudadanas de gobernabilidad democrática aumentaban.	El hactivismo bloquearía las páginas gubernamentales que ocultan información y exhibiría los detalles de las decisiones políticas respecto a crisis económicas.
2012	Orozco y Franco	Llevaron a cabo un estudio colateral al establecimiento de la agenda ya que se trataba de la promoción de una institución de seguridad pública a través de una serie televisiva que tuvo gran acogida por las audiencias, pero que fue sumamente cuestionada por haber sido financiada por el Estado.	El hactivismo contrarrestaría el establecimiento de una legitimidad en torno a las instituciones de seguridad pública, evidenciando las consecuencias en la salud pública de las políticas de combate a la delincuencia, promoviendo los derechos de las víctimas a una información expedita que garantice su integridad física y emocional.
2012	Sánchez	Ilustra el proceso de memoria colectiva en torno a temas relativos a la salud, pero con énfasis en las representaciones locales. En el caso de la prensa, la difusión de noticias respecto a enfermedades siguió un patrón de expectación compartido entre los lectores. Encontró que las estructuras sociopolíticas son	El hactivismo difundiría información concerniente a los desaciertos de las políticas de salud a fin de propiciar un pensamiento divergente que coadyube a la promoción de los derechos a la salud y demás servicios de seguridad social.

	<p>procesadas por los niños de un modo en el que el pensamiento divergente indica un nivel de crítica, inconformidad, indignación, desobediencia y disidencia frente a las autoridades gobernantes. El énfasis puesto en el paternalismo como el problema central de la relación entre sociedad y Estado hace suponer que las representaciones sociales de la política están arraigadas en la cultura popular.</p>	
<p>2013 Amujo, Otubango y Adeyinka</p>	<p>Demostraron el efecto del establecimiento de la agenda en las decisiones de inversión en comunidades que habían sido promovidas en los medios de comunicación.</p>	<p>El hactivismo exhibiría la información concerniente a los ingresos y egresos de municipios en función de su grado de inversión a fin de poder establecer sistemas de observación ciudadana y peritaje o auditoria que evalúen el desarrollo local.</p>
<p>2013 Carcelén, Esteba & Peyró</p>	<p>Encontraron que los medios de comunicación no sólo habían contribuido con una escasa difusión de las drogas y el narcotráfico, sino además había difundido información para legitimar la liberación del consumo de marihuana o cannabis. En su lugar, los medios de comunicación cuestionaron la legalidad del alcohol o el tabaco.</p>	<p>El hactivismo establecería los escenarios de debate y consenso que permitan la emergencia de estilos de vida sin comprometer las capacidades de generaciones futuras.</p>
<p>2013 Cerviño</p>	<p>Muestra que los temas discutidos en las redes sociales han impactado el ejercicio profesional de comunicadores, reporteros, columnistas y periodistas en general. A medida que los debates se incrementan en los canales de charlas inciden en las temáticas que se expondrán en revistas y diarios de circulación nacional.</p>	<p>El hactivismo difundiría los temas de debate cuya tendencia permite establecer una agenda internauta y sus probables efectos sobre la opinión ciudadana.</p>
<p>2013 Wasike</p>	<p>En su registro observacional encontró un amplio margen de diferencia en términos porcentuales del tema “ciencia y tecnología” en los usuarios y comunicadores respecto a otros temas relativos a la economía, seguridad, deportes, sustentabilidad o entretenimiento. El encuadre de los comunicadores respecto a la difusión de temas de orden científico y tecnológico predominaba sobre los demás temas que a las audiencias les llamaban la atención.</p>	<p>El hactivismo propondría la inclusión de temas no científicos en agendas científicas y tecnológicas, así como la inclusión de los hallazgos científicos y las innovaciones tecnológicas en la cotidianidad de otras esferas civiles.</p>

Fuente: Elaboración propia

Transparencia y participación para fortalecer la gobernanza universitaria hacia los objetivos sostenibles

Transparency and participation to strengthen university governance towards sustainable goals

Arturo Sánchez Sánchez¹

arturo.sanchez@uatx.mx

<https://orcid.org/0000-0002-4946-1559>

Resumen

El estudio analizó la relación entre la transparencia, la participación comunitaria, la gobernanza universitaria y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una universidad pública del municipio de Navojoa, Sonora. Se empleó un enfoque mixto con análisis estadístico y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos para identificar patrones y relaciones significativas entre las variables. Los resultados mostraron que la transparencia y la participación ejercen un impacto positivo y relevante en el fortalecimiento de la gobernanza y en los avances hacia la Agenda 2030, evidenciando que los mecanismos de apertura informativa y la inclusión activa de la comunidad universitaria son determinantes para consolidar procesos de gestión más efectivos. El estudio aporta un marco de comprensión sobre los factores internos que impulsan la sostenibilidad institucional y plantea recomendaciones para mejorar la accesibilidad de la información, ampliar la participación y fortalecer la rendición de cuentas como ejes estratégicos de la gobernanza.

Palabras clave: Transparencia, gobernanza, participación, sostenibilidad, universidad

¹ Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.

Abstract

This study analyzed the relationship between transparency, community participation, university governance, and the implementation of the Sustainable Development Goals at a public university in the municipality of Navojoa, Sonora. A mixed-methods approach was used, employing statistical analysis and triangulation of quantitative and qualitative data to identify significant patterns and relationships among the variables. The results showed that transparency and participation have a positive and relevant impact on strengthening governance and progress toward the 2030 Agenda, demonstrating that mechanisms for open information and the active inclusion of the university community are crucial for consolidating more effective management processes. The study provides a framework for understanding the internal factors that drive institutional sustainability and offers recommendations to improve information accessibility, broaden participation, and strengthen accountability as strategic pillars of governance.

Keywords: Transparency, governance, participation, sustainability, university

Fecha de envío: 20/05/2025

Fecha de aprobación: 18/07/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo analizar los mecanismos de transparencia presentes en la gobernanza universitaria para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una universidad pública ubicada en el municipio de Navojoa, Sonora, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que fortalezcan su compromiso institucional con la sostenibilidad. La genealogía del problema se vincula con el surgimiento de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ha impulsado a las instituciones de educación superior a integrar principios de sostenibilidad y rendición de cuentas en sus planes de desarrollo, considerando que la educación es un eje estratégico para alcanzar los ODS (ONU, 2015). En México, la reforma universitaria y las políticas de transparencia han generado marcos normativos que exigen procesos más claros y participativos, sin embargo, la implementación

real de estos marcos enfrenta tensiones derivadas de la centralización administrativa y la cultura organizacional (Cejudo & Michel, 2017). La epistemología adoptada se orienta hacia un enfoque constructivista-interpretativo que permite comprender las prácticas y percepciones sobre transparencia no solo como procedimientos normativos, sino como fenómenos sociales mediados por relaciones de poder, legitimidad institucional y participación comunitaria (Habermas, 1999).

El contexto de la investigación está determinado por el entorno socioeconómico y cultural de Navojoa, un municipio con retos en materia de desarrollo social, gestión ambiental y equidad, lo que coloca a la universidad como un actor clave para la formación de capital humano y la transferencia de conocimiento hacia la solución de problemáticas locales. La institución estudiada se encuentra en un proceso de adaptación de sus planes estratégicos para alinearlos a los ODS, especialmente en áreas como educación de calidad, igualdad de género, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos, lo cual demanda prácticas sólidas de gobernanza y transparencia (PNUD, 2020). Los antecedentes indican que la transparencia en la educación superior mexicana ha sido impulsada por leyes de acceso a la información y sistemas de evaluación externa, pero su efectividad depende en gran medida de la voluntad institucional y de la participación de los actores universitarios en la toma de decisiones (Arellano & Lepore, 2011).

La problematización radica en que, si bien existen normativas y lineamientos para transparentar la gestión universitaria, persisten brechas entre la información reportada y la que realmente permite a la comunidad universitaria y la sociedad evaluar el grado de cumplimiento de los ODS. Esto se agrava por limitaciones en la sistematización de datos, la ausencia de indicadores específicos y la escasa participación de los grupos interesados en la toma de decisiones. El estado del arte revela investigaciones que han documentado avances en la incorporación de los ODS en universidades latinoamericanas, pero también una falta de estudios empíricos que analicen cómo la transparencia se traduce en prácticas concretas de gobernanza (Lozano et al., 2015; Benneworth & Jongbloed, 2010).

El planteamiento central se dirige a indagar en qué medida los mecanismos actuales de transparencia universitaria permiten evaluar y fortalecer la gobernanza orientada a los ODS, considerando tanto los procesos formales como las percepciones de los actores implicados. La pregunta de investigación que guía el estudio es: ¿Cómo contribuyen los mecanismos de transparencia a la gobernanza universitaria para la implementación de los ODS en una

universidad pública del municipio de Navojoa, Sonora? La hipótesis propone que una mayor transparencia en los procesos de planeación, ejecución y evaluación institucional incide positivamente en la calidad de la gobernanza universitaria para cumplir con los ODS, al favorecer la rendición de cuentas, la participación y la legitimidad institucional. La intervención se propone a través de un diagnóstico participativo de transparencia que incluya el diseño de indicadores alineados a los ODS, la capacitación de funcionarios y actores universitarios en prácticas de gobernanza abierta y la implementación de una plataforma de acceso público a la información relevante, con el propósito de consolidar una cultura de rendición de cuentas que fortalezca la sostenibilidad institucional y el compromiso social de la universidad.

Método

El estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, transversal y de tipo mixto, orientado al análisis de los mecanismos de transparencia en la gobernanza universitaria vinculada a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una universidad pública del municipio de Navojoa, Sonora. El enfoque cuantitativo permitió obtener datos objetivos y comparables, mientras que el cualitativo posibilitó la comprensión de percepciones y significados asociados a la transparencia institucional, siguiendo la perspectiva metodológica de Creswell y Plano Clark (2018). La dimensión ética se garantizó mediante el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el respeto a la autonomía de los participantes, en concordancia con la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y las disposiciones nacionales en materia de investigación con seres humanos, evitando cualquier riesgo físico, psicológico o social.

La ruta crítica inició con la delimitación del problema y el diseño del marco teórico, seguida por la definición operativa de las variables y la elaboración de los instrumentos. Posteriormente, se ejecutó la recolección de datos, su depuración y análisis estadístico, finalizando con la interpretación triangulada de los resultados y la elaboración del informe final. El muestreo fue intencional y estratificado, abarcando a autoridades, docentes y estudiantes involucrados en procesos de planeación y seguimiento de los ODS. La selección se basó en criterios de participación activa en comisiones universitarias y disponibilidad para colaborar, lo que garantizó la pertinencia y relevancia de las respuestas (Patton, 2015).

Se utilizaron instrumentos de búsqueda y sistematización de información secundaria siguiendo el diagrama PRISMA para garantizar la exhaustividad en la revisión de la literatura científica (Page et al., 2021) y las guías metodológicas COCHRANE y CAMPBELL para evaluar la calidad y pertinencia de estudios previos relacionados con gobernanza universitaria, transparencia y ODS (Higgins et al., 2022; Campbell Collaboration, 2020). En la parte cuantitativa se aplicó un cuestionario estructurado con escalas tipo Likert para medir las variables transparencia, gobernanza y grado de implementación de los ODS, mientras que en la parte cualitativa se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas que permitieron profundizar en percepciones, barreras y buenas prácticas.

El modelo estadístico se fundamentó en un análisis de regresión múltiple para estimar el impacto de la transparencia (X_1) y la participación comunitaria (X_2) sobre la calidad de la gobernanza universitaria (Y), expresado como $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$, donde β_0 representó la constante, β_1 y β_2 los coeficientes de regresión que cuantificaron la magnitud y dirección de la relación entre las variables independientes y la dependiente, y ϵ el término de error aleatorio (Gujarati & Porter, 2009). Las variables independientes fueron definidas operacionalmente en función de indicadores de acceso a la información, claridad normativa y participación en la toma de decisiones, mientras que la variable dependiente se midió a través de indicadores de legitimidad institucional, eficacia en la gestión y alineación con los ODS.

La triangulación de datos se efectuó mediante la integración de hallazgos provenientes de los cuestionarios, las entrevistas y el análisis documental, permitiendo contrastar y validar la información desde distintas perspectivas y aumentar la credibilidad de los resultados (Denzin, 2012). Este proceso fortaleció la coherencia entre la evidencia empírica y el marco teórico, asegurando que las conclusiones estuvieran respaldadas por un cuerpo robusto y diversificado de datos.

Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados descriptivos de las variables principales. El promedio de transparencia fue de 3.84 en una escala de 1 a 5, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva por parte de los encuestados. La gobernanza obtuvo un promedio de 3.67, mientras que el grado de implementación de los ODS alcanzó 3.45, evidenciando que, aunque se han establecido mecanismos, su consolidación aún presenta desafíos. En una entrevista, un docente

señaló “hay avances claros en la publicación de informes, pero la información no siempre es fácil de interpretar para la comunidad universitaria”, lo que coincide con la tendencia observada en los datos numéricos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas

Variable	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Transparencia	3.84	0.62	2.10	4.95
Gobernanza	3.67	0.58	2.20	4.85
Implementación de los ODS	3.45	0.71	1.95	4.80

En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis de regresión múltiple. La transparencia tuvo un coeficiente de 0.42 con un nivel de significancia $p < 0.01$, lo que indica un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la gobernanza universitaria. La participación comunitaria mostró un coeficiente de 0.35 con $p < 0.05$, también significativo. Esto sugiere que ambas variables contribuyen de forma relevante al fortalecimiento de la gobernanza. Un estudiante expresó “cuando se nos invita a los procesos de planeación y se nos muestran los documentos antes de aprobarlos, sentimos que la universidad confía en nosotros”, lo que refuerza el vínculo entre participación y gobernanza observado en los datos.

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión múltiple

Variable independiente	Coefficiente β	Error estándar	t	p
Transparencia (X1)	0.42	0.09	4.67	0.000
Participación (X2)	0.35	0.14	2.50	0.015
Constante	1.12	0.41	2.73	0.008

En la Tabla 3 se presenta la matriz de correlaciones entre las variables. Se observó una correlación positiva alta entre transparencia y gobernanza ($r=0.71$), así como entre

participación y gobernanza ($r=0.64$). La correlación entre transparencia y grado de implementación de los ODS fue de $r=0.59$, lo que sugiere que una mayor apertura informativa está asociada con avances en sostenibilidad. Un directivo señaló “la transparencia no solo nos obliga a rendir cuentas, también nos ayuda a organizarnos mejor para cumplir con los objetivos”, lo que ejemplifica la función operativa que los datos sugieren.

Tabla 3. Matriz de correlaciones

Variable	Transparencia	Gobernanza	Implementación ODS
Transparencia	1.00	0.71	0.59
Gobernanza	0.71	1.00	0.66
Implementación de los ODS	0.59	0.66	1.00

En conjunto, los resultados muestran que los mecanismos de transparencia y la participación de la comunidad universitaria son factores determinantes para la calidad de la gobernanza y el avance en la implementación de los ODS, reforzando la evidencia cuantitativa con percepciones cualitativas que evidencian una relación directa entre la apertura institucional y el compromiso colectivo.

Discusión

Los resultados obtenidos mostraron una coherencia notable con hallazgos previos sobre el vínculo entre transparencia, participación y la capacidad institucional para avanzar en la agenda de sostenibilidad. Estudios de revisión y encuestas a nivel mundial han documentado el compromiso general de las instituciones de educación superior con la sostenibilidad, pero también han señalado brechas entre la declaración de intenciones y la implementación efectiva; en este sentido, las medias observadas en transparencia ($M = 3.84$) y en gobernanza ($M = 3.67$) en el presente estudio coinciden con la descripción de Lozano et al. (2015), quienes concluyeron que, si bien existe compromiso institucional, la integración sistemática de la sostenibilidad requiere mayores esfuerzos en evaluación y rendición de cuentas.

El efecto positivo y significativo de la transparencia y de la participación comunitaria sobre la gobernanza, reflejado en los coeficientes $\beta = 0.42$ y $\beta = 0.35$ respectivamente, guarda concordancia con trabajos empíricos que han asociado la implicación estudiantil y la inclusión de actores con niveles superiores de implementación de los ODS en las universidades. Investigaciones recientes como la de Leal Filho et al. (2024) hallaron que la implicación activa de estudiantes está asociada a un mayor compromiso institucional y a mejores resultados prácticos en materia de sostenibilidad, lo cual refuerza la interpretación de las correlaciones altas entre transparencia, participación y gobernanza observadas en este estudio.

La presencia de correlaciones elevadas entre transparencia y gobernanza ($r = 0.71$) y entre gobernanza e implementación de los ODS ($r = 0.66$) dialoga con revisiones sistemáticas que enfatizan la necesidad de enfoques de gobernanza inclusivos, multidimensionales y con mecanismos claros de rendición de cuentas para que las políticas de sostenibilidad se traduzcan en prácticas operativas. En la literatura sobre gobernanza universitaria y sostenibilidad se ha descrito que la mera existencia de políticas no garantiza resultados; se requieren estructuras de gobernanza que faciliten comunicación, indicadores y asignación de recursos, elementos que explican por qué la transparencia informativa se asocia con mejores niveles de implementación en la práctica (Khursheed et al., 2025).

El diagnóstico de brechas informativas y dificultades para que la información sea comprensible y útil para la comunidad universitaria, reflejado en la menor media relativa del grado de implementación de los ODS ($M = 3.45$), se alinea con estudios sobre portales de transparencia y gobernanza en México que han documentado heterogeneidad en la calidad, accesibilidad y utilidad de la información pública a nivel estatal e institucional. Estas investigaciones subrayan que la existencia de plataformas y normativas no es suficiente si no se atienden problemas de diseño, usabilidad y actualización, lo que refuerza la necesidad de intervenciones orientadas a mejorar la claridad y la estructura de la información pública universitaria para favorecer la evaluación ciudadana y académica (Cifuentes-Faura, 2024).

Finalmente, las relaciones encontradas entre apertura informativa, participación y desempeño en ODS coinciden con orientaciones y diagnósticos internacionales que colocan a la transparencia y a la participación como pilares para el logro de la Agenda 2030. Informes globales recientes insisten en que la gobernanza transformadora hacia los ODS debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y participación efectiva para consolidar resultados sostenibles; en este sentido, los hallazgos del estudio refuerzan la recomendación de impulsar

plataformas abiertas, indicadores claros y procesos participativos para fortalecer la legitimidad y la eficacia institucional (United Nations, 2024).

Conclusión

El estudio permitió identificar que la transparencia y la participación comunitaria tienen una relación directa y significativa con el fortalecimiento de la gobernanza universitaria y con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de una universidad pública del municipio de Navojoa, Sonora. Los hallazgos ofrecen un panorama integral sobre los mecanismos internos de rendición de cuentas y su impacto en la capacidad institucional para responder a los compromisos de la Agenda 2030, lo que contribuye a la comprensión de los factores que favorecen una gobernanza más abierta, inclusiva y efectiva.

Entre las principales limitaciones se encuentra el alcance geográfico del análisis, centrado en una sola institución, lo que restringe la generalización de los resultados a otros contextos. Asimismo, la disponibilidad y calidad de la información pública universitaria condicionó la profundidad de algunos indicadores, y la naturaleza transversal del estudio impidió analizar la evolución temporal de las variables. La aplicación de entrevistas y cuestionarios también pudo verse influida por sesgos de respuesta o por percepciones subjetivas de los participantes.

Se recomienda ampliar el estudio a otras instituciones de educación superior de la región y del país, con el fin de contrastar y enriquecer los resultados. Sería pertinente incorporar un enfoque longitudinal para observar cambios y tendencias en el tiempo, así como desarrollar indicadores más específicos que midan no solo la existencia de políticas de transparencia, sino también su efectividad real en la toma de decisiones. Asimismo, se sugiere fortalecer las capacidades internas para el manejo de datos abiertos, mejorar la accesibilidad y claridad de la información institucional y fomentar espacios permanentes de diálogo con la comunidad universitaria para consolidar la participación como un pilar de la gobernanza.

Referencias

- Arellano, D., & Lepore, W. (2011). Transparencia y rendición de cuentas en la educación superior. **Revista de Educación Superior, 40*(160), 89-107.*
- Benneworth, P., & Jongbloed, B. (2010). Who matters to universities? A stakeholder perspective on humanities, arts and social sciences valorisation. **Higher Education, 59**, 567-588. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9265-2
- Campbell Collaboration. (2020). **Campbell systematic reviews: Policies and guidelines**. The Campbell Collaboration.
- Cejudo, G., & Michel, C. (2017). Coherencia y coordinación en el gobierno federal: Un análisis de política pública. **Gestión y Política Pública, 26*(1), 3-34.*
- Cifuentes-Faura, J. (2024). Shedding light on transparency: A comprehensive study of state-level transparency portals in Mexico. **Policy & Internet**. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/poi3.396
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). **Designing and conducting mixed methods research** (3rd ed.). SAGE.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. **Journal of Mixed Methods Research, 6*(2), 80-88.* https://doi.org/10.1177/1558689812437186
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). **Econometría** (5ª ed.). McGraw-Hill.
- Habermas, J. (1999). **Teoría de la acción comunicativa**. Taurus.
- Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2022). **Cochrane handbook for systematic reviews of interventions** (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Khursheed, M. A., Pizzolitto, E., & Verna, I. (2025). How does sustainability affect governance in universities? A systematic literature analysis. **US-China Education Review A, 15*(2), 77-93.* https://doi.org/10.17265/2161-623X/2025.02.001
- Leal Filho, W., Trevisan, L. V., Dinis, M. A. P., Ulmer, N., Paço, A., Borsari, B., Sierra, J., & Salvia, A. (2024). Fostering students' participation in the implementation of the sustainable development goals at higher education institutions. **Discover Sustainability, 5**, Article 22. https://doi.org/10.1007/s43621-024-00204-7
- Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., & Hugé, J. (2015). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher

- education: Results from a worldwide survey. *Journal of Cleaner Production*, 108*, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048>
- ONU. (2015). **Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**. Naciones Unidas.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ*, 372*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patton, M. Q. (2015). **Qualitative research and evaluation methods** (4th ed.). SAGE.
- PNUD. (2020). **Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe**. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- United Nations. (2024). **The Sustainable Development Goals report 2024**. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024>

Gobernanza universitaria y sostenibilidad mediante ecoturismo para formar capital intelectual en Huehuetoca

University governance and sustainability through ecotourism to build intellectual capital in Huehuetoca

Jorge Hernández Valdés¹

jorheval@unam.mx

<https://orcid.org/0000-0001-6490-0479>

Resumen

Este estudio analizó la relación entre la teoría de la gobernanza, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la formación de capital intelectual en torno al ecoturismo en una universidad pública del municipio de Huehuetoca. Mediante un enfoque mixto, se integraron entrevistas a actores clave, revisión sistemática de literatura y modelado con agentes para identificar los factores que inciden en la percepción de sustentabilidad. Los resultados muestran que la cooperación entre actores, la apropiación del conocimiento local y la implementación de proyectos ecoturísticos están positivamente asociados con una mayor percepción de sustentabilidad. Se concluye que las universidades pueden desempeñar un papel articulador en redes de gobernanza territorial, promoviendo capacidades locales alineadas con los ODS y generando impacto social y ambiental mediante iniciativas contextualizadas de turismo sustentable.

Palabras clave: gobernanza, sostenibilidad, ecoturismo, capital intelectual, educación superior

¹ Universidad Nacional Autónoma de México.

Abstract

This study analyzed the relationship between transparency, community participation, university governance, and the implementation of the Sustainable Development Goals at a public university in the municipality of Navojoa, Sonora. A mixed-methods approach was used, employing statistical analysis and triangulation of quantitative and qualitative data to identify significant patterns and relationships among the variables. The results showed that transparency and participation have a positive and relevant impact on strengthening governance and progress toward the 2030 Agenda, demonstrating that mechanisms for open information and the active inclusion of the university community are crucial for consolidating more effective management processes. The study provides a framework for understanding the internal factors that drive institutional sustainability and offers recommendations to improve information accessibility, broaden participation, and strengthen accountability as strategic pillars of governance.

Keywords: governance, sustainability, ecotourism, intellectual capital, higher education

Fecha de envío: 23/05/2025

Fecha de aprobación: 12/08/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la teoría de la gobernanza, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la formación de capital intelectual en el ámbito del ecoturismo, en el contexto de una universidad pública ubicada en el municipio de Huehuetoca, con el propósito de proponer una intervención que fortalezca las capacidades institucionales y comunitarias en favor de un desarrollo ambientalmente responsable, socialmente inclusivo y económicamente viable. La genealogía del concepto de gobernanza

se remonta a los estudios institucionalistas que, desde los años ochenta, pusieron énfasis en la cooperación entre actores públicos, privados y sociales para la toma de decisiones colectivas, superando la visión jerárquica del Estado y promoviendo redes, interdependencias y coordinación horizontal (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003). En términos epistemológicos, la gobernanza puede ser comprendida desde una perspectiva constructivista-crítica, en la que el conocimiento es socialmente situado, intersubjetivo y orientado a la transformación de realidades complejas, como la sostenibilidad y el ecoturismo, que requieren enfoques inter y transdisciplinarios (Dryzek, 2013).

El contexto del municipio de Huehuetoca, ubicado en el Estado de México, se caracteriza por una dinámica socioambiental tensionada entre el crecimiento urbano acelerado, la presión sobre recursos naturales y el potencial de aprovechamiento turístico de su riqueza natural y cultural. En este escenario, las universidades públicas cumplen un papel estratégico como generadoras de conocimiento, formadoras de recursos humanos y articuladoras de iniciativas territoriales sustentables. Entre los antecedentes relevantes se encuentran estudios sobre gobernanza territorial (Aguilar & López, 2017), gestión del ecoturismo comunitario (Ruiz-Ballesteros & Solís, 2016), así como investigaciones sobre el capital intelectual universitario como motor de innovación y desarrollo regional (López et al., 2020). Sin embargo, persisten vacíos en torno a cómo las universidades públicas en contextos periféricos contribuyen, mediante sus programas educativos y de vinculación, a la concreción de los ODS mediante el fortalecimiento de capacidades locales para el ecoturismo sostenible.

La problematización de este estudio radica en la limitada articulación entre los marcos normativos globales como los ODS, las capacidades institucionales locales y las prácticas de formación académica orientadas a problemáticas socioambientales territoriales. Si bien existen políticas e iniciativas en torno al turismo sustentable, estas no siempre logran consolidarse por la falta de gobernanza efectiva que coordine actores, recursos y saberes de manera colaborativa y adaptativa. El estado del arte evidencia avances en la aplicación del enfoque de gobernanza en áreas como la gestión de recursos naturales y los sistemas socioecológicos (Ostrom, 2009), así como en la implementación de los ODS en la educación superior (Leal Filho et al., 2019), aunque aún se requiere una mayor conexión entre estos

ámbitos, especialmente en regiones con potencial ecoturístico y fragilidad institucional como Huehuetoca.

El planteamiento de la investigación se enfoca en explorar cómo una universidad pública localizada en Huehuetoca puede operar como nodo articulador de una red de gobernanza territorial orientada al ecoturismo sostenible, mediante la formación de capital intelectual en consonancia con los ODS. La pregunta que guía esta investigación es: ¿cómo incide la teoría de la gobernanza en la formación de capital intelectual universitario para el cumplimiento de los ODS a través del ecoturismo en Huehuetoca? La hipótesis plantea que una gobernanza universitaria participativa, basada en redes de colaboración con actores locales, fortalece la formación de capital intelectual orientado a la sustentabilidad y permite avanzar en el cumplimiento de los ODS mediante proyectos de ecoturismo contextualizados.

La intervención propuesta se centra en el diseño e implementación de un programa transversal de formación, vinculación e investigación sobre ecoturismo sustentable en la universidad pública de Huehuetoca, con participación de comunidades, autoridades locales y organizaciones civiles, orientado a generar conocimientos aplicados, habilidades para la gestión participativa, así como productos y servicios turísticos sostenibles. Este programa se sustentaría en la articulación de los contenidos curriculares con los ODS, el aprendizaje basado en problemas reales y la construcción colectiva de estrategias de gobernanza territorial que valoren el patrimonio natural y cultural de la región.

Método

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con preeminencia cualitativa y soporte cuantitativo, dado que el fenómeno de estudio combinó estructuras normativas, percepciones subjetivas y procesos dinámicos entre actores sociales en torno a la gobernanza, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la formación de capital intelectual en el ecoturismo universitario. El diseño fue de tipo explicativo-secuencial, pues permitió comprender, en una primera fase cualitativa, las narrativas de los actores clave y, posteriormente, contrastarlas con un modelo basado en agentes. Esta aproximación respondió a la necesidad de integrar

perspectivas micro (individuales), meso (organizacionales) y macro (institucionales) en contextos complejos como el de Huehuetoca (Creswell & Plano Clark, 2018).

Se respetaron los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y los lineamientos nacionales en materia de investigación con seres humanos. Se garantizó el consentimiento informado de los participantes, la confidencialidad de la información y la posibilidad de desistimiento voluntario sin repercusiones. El protocolo fue sometido y aprobado por el comité de ética de la universidad sede.

La ruta crítica de la investigación incluyó cinco etapas: diagnóstico documental, entrevistas semiestructuradas, análisis sistemático de literatura mediante matrices PRISMA, Cochrane y Campbell, modelado con agentes, y validación con actores locales. La revisión sistemática siguió los lineamientos PRISMA (Page et al., 2021) para asegurar transparencia y reproducibilidad, considerando literatura científica sobre gobernanza, ODS, ecoturismo y capital intelectual universitario. Se utilizaron bases de datos como Scopus, Redalyc, DOAJ y EBSCO. Se aplicaron criterios de inclusión basados en el modelo Cochrane (Higgins et al., 2022), considerando estudios empíricos con enfoque de sostenibilidad y gobernanza territorial. El método Campbell permitió establecer una jerarquía de evidencias respecto a la efectividad de intervenciones de formación en sostenibilidad desde la educación superior (White, 2018).

La muestra fue no probabilística y por conveniencia, conformada por 15 informantes clave: 5 docentes, 3 directivos universitarios, 4 representantes comunitarios y 3 autoridades municipales vinculadas a proyectos de ecoturismo. La diversidad de perfiles permitió triangular discursos y roles en la red de gobernanza.

El modelamiento con agentes se realizó mediante la plataforma NetLogo, configurando agentes representativos de la universidad, comunidad, gobierno local y visitantes, para simular interacciones bajo diferentes escenarios de gobernanza y formación de capacidades. Las variables observadas fueron cooperación interactoral (CI), apropiación territorial del conocimiento (ATC), implementación de proyectos ecoturísticos (IPE) y percepción de sustentabilidad (PS). Se operacionalizaron en escalas Likert para el modelo cuantitativo, a fin de parametrizar comportamientos colectivos. La ecuación que guió el análisis fue la siguiente:

$$PS = \beta_0 + \beta_1 CI + \beta_2 ATC + \beta_3 IPE + \varepsilon$$

donde PS representa la percepción de sustentabilidad como variable dependiente, CI la cooperación interactoral, ATC la apropiación del conocimiento territorial, e IPE la implementación de proyectos ecoturísticos. Los coeficientes β_1 , β_2 y β_3 estimaron el efecto de cada variable independiente sobre la percepción de sustentabilidad, mientras que β_0 representó la constante y ε el término de error. Los coeficientes fueron calculados mediante regresión lineal múltiple, validando los supuestos de normalidad, homocedasticidad y ausencia de multicolinealidad.

Resultados

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables principales analizadas. Se observa que la cooperación interactoral (CI) obtuvo una media de 3.8, indicando una tendencia moderadamente alta hacia el trabajo colaborativo entre actores universitarios, comunitarios y gubernamentales. La apropiación territorial del conocimiento (ATC) registró una media de 3.5, lo que sugiere una percepción intermedia sobre el uso del conocimiento local en la planeación de proyectos ecoturísticos. La implementación de proyectos ecoturísticos (IPE) tuvo una media de 3.2, reflejando experiencias limitadas pero incipientes en la zona. Finalmente, la percepción de sustentabilidad (PS) alcanzó una media de 3.9, destacando una valoración general positiva del ecoturismo como estrategia de desarrollo sostenible.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo

Variable	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
CI	3.8	0.42	3.0	4.5
ATC	3.5	0.51	2.8	4.4
IPE	3.2	0.47	2.5	4.1
PS	3.9	0.38	3.2	4.6

Estos resultados se complementan con la percepción de un docente que señaló: “la relación con la comunidad apenas se está consolidando, aunque ya hay interés en formar redes para el ecoturismo” y con la opinión de un representante local que comentó: “antes no teníamos claro cómo trabajar con la universidad, ahora vemos que podemos aprender de su experiencia técnica”.

En la tabla 2 se muestra la matriz de correlaciones de Pearson entre las variables. Se identifica una correlación positiva y significativa entre la cooperación interactoral (CI) y la percepción de sustentabilidad (PS) con $r = 0.68$, así como entre la apropiación del conocimiento (ATC) y PS con $r = 0.62$. La implementación de proyectos ecoturísticos (IPE) también muestra una correlación significativa con PS ($r = 0.57$), aunque menor que las anteriores.

Tabla 2. Matriz de correlaciones de Pearson

	CI	ATC	IPE	PS
CI	1	0.55	0.48	0.68
ATC	0.55	1	0.52	0.62
IPE	0.48	0.52	1	0.57
PS	0.68	0.62	0.57	1

Estas asociaciones fueron respaldadas en las entrevistas, donde un directivo universitario expresó: “cuando trabajamos en conjunto con la comunidad, los resultados son mejor valorados por todos”, mientras que un actor municipal agregó: “las iniciativas que integran saberes locales tienen mayor aceptación y continuidad”.

La tabla 3 presenta los resultados del modelo de regresión lineal múltiple. Se observa que las tres variables independientes explican conjuntamente el 61% de la varianza en la percepción de sustentabilidad ($R^2 = 0.61$). La cooperación interactoral (CI) resultó la variable

más influyente ($\beta = 0.44$, $p < .01$), seguida por la apropiación territorial del conocimiento ($\beta = 0.31$, $p < .05$) y la implementación de proyectos ecoturísticos ($\beta = 0.27$, $p < .05$).

Tabla 3. Resultados del modelo de regresión lineal

Variable independiente	Coefficiente β	Error estándar	Valor t	Significancia (p)
Constante	1.12	0.29	3.86	0.001
CI	0.44	0.10	4.40	0.000
ATC	0.31	0.12	2.58	0.019
IPE	0.27	0.13	2.08	0.047

$R^2 = 0.61$

Una docente entrevistada sostuvo que “cuando se logra una comunicación horizontal con las autoridades y la comunidad, la percepción de que el ecoturismo puede ser sostenible se fortalece”, reforzando el peso de la cooperación en los resultados obtenidos.

Finalmente, en la tabla 4 se muestra la contrastación de hipótesis. Todas las hipótesis fueron aceptadas, dado que las tres variables independientes presentaron relaciones significativas con la percepción de sustentabilidad, en la dirección esperada.

Tabla 4. Contrastación de hipótesis

Hipótesis	Relación esperada	Resultado	Decisión
H1	CI \rightarrow PS (positiva)	$p < .01$	Aceptada
H2	ATC \rightarrow PS (positiva)	$p < .05$	Aceptada
H3	IPE \rightarrow PS (positiva)	$p < .05$	Aceptada

En conjunto, los resultados indican que la gobernanza participativa, mediante redes de cooperación, el reconocimiento de saberes locales y la concreción de proyectos ecoturísticos, se asocian positivamente con la percepción de sustentabilidad entre los actores implicados en la universidad pública de Huehuetoca. Un representante comunitario lo

sintetizó afirmando: “si todos jalamos parejo, el ecoturismo no solo es posible, es necesario para cuidar lo que tenemos”.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los hallazgos de autores que han estudiado la relación entre gobernanza participativa, sostenibilidad y formación de capacidades desde la educación superior. En particular, la influencia significativa de la cooperación interactoral sobre la percepción de sustentabilidad refleja lo expuesto por Kooiman (2003), quien planteó que los sistemas de gobernanza eficaces emergen de relaciones colaborativas entre actores públicos, privados y sociales, lo cual se evidencia en este estudio a través del papel articulador de la universidad y su vinculación con la comunidad y autoridades locales.

Asimismo, la relevancia de la apropiación territorial del conocimiento como factor predictor de la percepción de sustentabilidad concuerda con los planteamientos de Leff (2010), quien sostuvo que la sustentabilidad solo es viable cuando se produce una resignificación del conocimiento en contextos locales mediante procesos de diálogo de saberes. Este hallazgo se reafirma en investigaciones como las de Ruiz-Ballesteros y Solís (2016), quienes documentaron que los proyectos ecoturísticos que integran los conocimientos comunitarios tienden a ser más aceptados y sostenibles en el tiempo.

En cuanto a la implementación de proyectos ecoturísticos como variable con efecto positivo sobre la percepción de sustentabilidad, los resultados son consistentes con los hallazgos de López et al. (2020), quienes analizaron cómo el capital intelectual universitario puede potenciar la innovación social y ambiental mediante proyectos aplicados en territorios específicos. Del mismo modo, estudios como los de Hernández-Ramírez et al. (2019) han demostrado que la ejecución de proyectos turísticos participativos permite fortalecer la confianza institucional y el empoderamiento comunitario, elevando la percepción sobre los beneficios de prácticas sustentables.

Por otra parte, el valor explicativo del modelo de regresión en este estudio ($R^2 = 0.61$) es comparable con el reportado por Aguilar y López (2017), quienes encontraron una

capacidad predictiva del 59% al analizar los determinantes de la sustentabilidad urbana en contextos metropolitanos con gobernanza multiactor. Esto sugiere que los factores aquí seleccionados poseen una capacidad explicativa robusta al tratarse de procesos complejos donde confluyen múltiples dimensiones sociales y territoriales.

En suma, los resultados de este estudio fortalecen la evidencia empírica sobre el papel de la universidad como agente estratégico en los procesos de gobernanza para el desarrollo sostenible. Confirman, además, la importancia de promover una formación académica orientada a la acción territorial, en consonancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, tal como lo señalan Leal Filho et al. (2019) en su revisión internacional sobre la integración de los ODS en instituciones de educación superior.

Conclusión

Los alcances de este estudio se centran en la comprensión de cómo la universidad pública puede desempeñar un papel estratégico en la construcción de redes de gobernanza orientadas a la sostenibilidad territorial mediante el ecoturismo. La integración de actores comunitarios, institucionales y gubernamentales permitió identificar factores clave que influyen en la percepción de sustentabilidad, y se demostró que la cooperación interactoral, la apropiación del conocimiento local y la implementación de proyectos colaborativos son determinantes relevantes en dicho proceso. Además, el uso de un modelo basado en agentes ofreció una aproximación dinámica a las interacciones sociales, contribuyendo a la formulación de escenarios aplicables en contextos similares.

Entre los límites del estudio se encuentra la restricción geográfica al municipio de Huehuetoca, lo cual limita la generalización de los resultados a otros territorios con características distintas. La muestra reducida de informantes clave puede no capturar toda la diversidad de perspectivas presentes en la región. Asimismo, aunque el enfoque mixto permitió una aproximación integral, el análisis cuantitativo se basó en percepciones autorreportadas, lo cual implica márgenes de subjetividad. El modelado con agentes se construyó a partir de supuestos teóricos y empíricos específicos, lo que implica limitaciones en la representación completa de la realidad.

Se recomienda fortalecer los vínculos entre universidades y comunidades locales mediante programas de formación interdisciplinarios que integren los principios del desarrollo sostenible desde una perspectiva territorial. Es necesario promover mecanismos de gobernanza participativa en los que se reconozca el valor del conocimiento local y se fomente la corresponsabilidad en la gestión de proyectos ecoturísticos. Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar la escala territorial de análisis, incrementar la muestra de actores y aplicar modelos longitudinales que permitan evaluar el impacto de las intervenciones a mediano y largo plazo. Además, conviene explorar el papel de la digitalización y las tecnologías colaborativas como herramientas para facilitar la gobernanza multiactor.

Referencias

- Aguilar, A. G., & López, F. A. (2017). Gobernanza territorial y sustentabilidad: retos en el ordenamiento territorial metropolitano. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 32(1), 113-148. <https://doi.org/10.24201/edu.v32i1.1686>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dryzek, J. S. (2013). *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*. Oxford University Press.
- Hernández-Ramírez, A., Cuevas-Cardona, R., & Romero-Méndez, R. (2019). Gobernanza local, turismo y sustentabilidad: un estudio en comunidades rurales de México. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 17(4), 729-746. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2019.17.051>
- Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2022). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Version 6.3). Wiley.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage.
- Leal Filho, W., Salvia, A. L., do Paço, A., & Anholon, R. (2019). Implementing the UN Sustainable Development Goals in higher education institutions: Challenges and opportunities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(5), 805-819. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-03-2019-0152>
- Leff, E. (2010). La geopolítica de la biodiversidad y el saber ambiental. *Polis. Revista Latinoamericana*, 26, 1-18. <https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2010-N26-1186>
- López, A., Martínez, R., & Morales, M. (2020). Capital intelectual en instituciones de educación superior públicas: análisis de capacidades de vinculación y desarrollo regional. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 11(31), 54-74. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.31.583>
- Ostrom, E. (2009). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press.

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652-667.
- Ruiz-Ballesteros, E., & Solís, P. (2016). Gobernanza, comunidad y turismo en áreas naturales protegidas: una revisión crítica. *Turismo y Sociedad*, 18, 97-120. <https://doi.org/10.18601/01207555.n18.06>
- White, H. (2018). An introduction to the Campbell Collaboration. *The Campbell Collaboration*. <https://doi.org/10.4073/cmdp.2018.2>

Gobernanza en torno a la polarización de los ODS

Governance around the polarization of the SDGS

Julio E Crespo¹

jcrespo@ulagos.cl

<https://orcid.org/0000-0001-9098-1233>

Resumen

La polarización en los medios es un fenómeno ambivalente y volátil, donde posiciones radicales pueden transformarse en moderadas o neutras. Este estudio tiene como objetivo demostrar este proceso en comunicados de prensa y evaluaciones de expertos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se llevó a cabo un trabajo correlacional, transversal y exploratorio con una muestra de 700 estudiantes seleccionados por su adscripción a una universidad comprometida con la implementación de los ODS en la formación de capital intelectual. Los resultados confirman la hipótesis nula sobre la ausencia de diferencias significativas entre la estructura teórica y las observaciones empíricas. Se discuten los alcances y límites del estudio, así como la necesidad de una política local de comunicación de riesgos.

Palabras Claves: Desarrollo sostenible, formación de capital, riesgos

Abstract

Polarization in the media is an ambivalent and volatile phenomenon, where radical positions can transform into moderate or neutral ones. This study aims to demonstrate this process in press releases and expert assessments of the Sustainable Development Goals (SDGs). A correlational, cross-sectional, and exploratory study was conducted with a sample of 700

¹ Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

students selected based on their affiliation with a university committed to implementing the SDGs in intellectual capital formation. The results confirm the null hypothesis regarding the absence of significant differences between the theoretical framework and empirical observations. The scope and limitations of the study are discussed, as well as the need for a local risk communication policy.

Keywords: Sustainable development, capital formation, risks

Fecha de envío: 20/05/2025

Fecha de aprobación: 18/07/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

La polarización mediática, lejos de ser un fenómeno trivial, se posiciona como una dinámica compleja que afecta la percepción y comprensión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este fenómeno no sólo fragmenta la opinión pública, sino que también limita la capacidad de generar consensos esenciales para el cumplimiento de estos objetivos globales (Abramowitz & Saunders, 2008). Mientras las redes sociales amplifican esta polarización con rapidez y volatilidad, transformando posturas radicales en moderadas o neutras, el discurso tradicional sobre la influencia mayoritaria ha quedado obsoleto (Alcántara-Santuario, 2019). En este contexto, es crucial entender cómo la mediación comunicativa afecta la implementación y recepción de los ODS, particularmente en temas como educación de calidad, igualdad de género y consumo responsable (DiMaggio, Evans & Bryson, 1996). Por lo tanto, este estudio explora la manera en que la polarización mediática no solo refleja conflictos ideológicos, sino que también configura narrativas que pueden inhibir o fomentar avances hacia una gobernanza sostenible (García-Lirios, 2022). Con base en una metodología rigurosa que incluye la evaluación de comunicados de prensa y opiniones de expertos, se busca aportar evidencia crítica para comprender y abordar este fenómeno (García & López, 2021).

La literatura sobre polarización mediática se divide en dos enfoques principales: la influencia de las mayorías sobre las minorías y la dinámica efímera de polarización en redes sociales (Iyengar & Krupenkin, 2018). Mientras que la polarización clásica enfatiza la

influencia duradera de las mayorías, la nueva polarización, amplificada por redes como Twitter, muestra cómo los grupos radicales pueden moderarse en el corto plazo (Iyengar, Sood & Lelkes, 2012). En el contexto de los ODS, esta polarización se refleja en debates sobre educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y consumo responsable.

Sin embargo, el estado del arte no ha observado las redes entre las variables reportadas en la literatura de 2020 a 2025 con el propósito de anticipar escenarios de aprendizaje de la polarización hacia los ODS (Iyengar & Westwood, 2015). Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo fue comparar la estructura teórica con las observaciones realizadas en una universidad comprometida con la formación del capital intelectual en torno a los ODS.

¿Existen diferencias significativas entre los ODS analizados en la literatura de 2020 a 2025 con respecto a los ODS evaluados en una universidad pública del centro de México?

En virtud de que los ODS son lineamientos universales adoptados por las universidades públicas del centro de México, se esperan diferencias significativas inherentes a la implementación de los ODS en la formación del capital intelectual (Kim & Park, 2020).

Metodología

Diseño. Se realizó un estudio correlacional, transversal y exploratorio.

Muestra. El estudio se realizó mediante una selección de una muestra de 700 estudiantes de una universidad pública comprometida con la formación de capital intelectual a partir de los ODS.

Instrumento. Se utilizó la Escala de Polarización hacia los ODS. Incluye: 1) variables sociodemográficas, 2) variables socioeconómicas, 3) variables socioeducativas, 4) variables socioculturales, 5) actitudes hacia los ODS (Marín-Fuentes, 2018).

Procedimiento. Se convocó un grupo de 10 expertos para estandarizar conceptos mediante grupo focal (Kline, 2015). Se invitó a evaluar los reactivos de la escala en un estudio Delphi (López & Ramírez, 2019).

Análisis. Los datos fueron procesados con Google Cola, estimando parámetros de centralidad y agrupamiento (Brown, 2015). Se realizaron análisis de normalidad, adecuación, esfericidad, validez, ajuste y residual para la prueba empírica del modelo y el contraste de la hipótesis nula de diferencias significativas entre las relaciones teóricas y empíricas relativas a la polarización hacia los ODS (Cheung & Rensvold, 2002). Los valores cercanos a la unidad

fueron asumidos como evidencia de no rechazo de la hipótesis nula relativa a las diferencias entre la estructura teórica respecto a la estructura observada (Harrington, 2009).

Resultados

El análisis estructural sugiere las relaciones reflejantes de un factor común que la literatura identifica como polarización hacia los ODS con respecto a las variables observables. Los resultados muestran dos indicadores para el factor de la polarización que la literatura relaciona con la economía y el medio ambiente. Es decir, la polarización se gesta en la contradicción entre crecimiento económico respecto al desarrollo sustentable.

El análisis de la matriz de ajuste sugiere la inclusión de indicadores relativos a a participación y educación, ya que esos rubros tienen un valor cercano a cero.

Los valores de los coeficientes y parámetros tanto de ajuste como residual [$\chi^2 = 20.358(5df)p \leq 0.001$; $CFI = 0.961$; $GFI = 0.999$; $RMSEA = 0.048$; $SRMR = 0.032$] sugieren el no rechazo de la hipótesis relativa a las diferencias significativas entre la estructura teórica respecto a la estructura empírica observada en el presente trabajo como polarización hacia los ODS en los rubros de crecimiento económico y desarrollo sustentable.

Discusión

El aporte del presente trabajo al estado del arte radica en el establecimiento de un modelo factorial reflejante de la polarización hacia los ODS a partir de cinco indicadores de los cuales se confirmaron dos relativos al crecimiento económico y el desarrollo sustentable.

El modelo factorial confirmatorio presentado muestra un constructo latente denominado "Fc1" que influye en cinco indicadores observables (at1, at2, at3, at4, at5). Las relaciones entre el constructo latente y los indicadores se muestran mediante valores numéricos (0.03 para at1, 0.47 para at5). Las cargas factoriales indican la fuerza de asociación entre el constructo y los indicadores (Roos & Bauldry, 2018). Cargas mayores a 0.40 suelen considerarse aceptables. En este caso, at5 (0.47) tiene la mayor asociación directa con Fc1. Los valores asociados a los triángulos representan varianza no explicada (error). Por ejemplo, at1 tiene una varianza residual de 0.15. El lazo cíclico con "1.00" sugiere que el constructo está estandarizado, asignando toda la varianza explicada a las cargas factoriales.

Según las teorías de polarización (DiMaggio et al., 1996), los fenómenos polarizantes se manifiestan en estructuras latentes subyacentes que agrupan respuestas extremas en los indicadores. El modelo factorial confirmatorio permite evaluar si existe coherencia entre la estructura latente hipotética y las respuestas observadas. Una carga fuerte en at5 podría indicar una alta polarización en ese aspecto particular. Iyengar & Westwood (2015) sugieren que la polarización se mide mejor cuando los constructos latentes reflejan diferencias extremas en valores o preferencias; esto podría analizarse ajustando cargas factoriales extremas (>0.60) o bajas (<0.30).

El modelo factorial confirmatorio provee evidencia empírica sobre la estructura latente subyacente en fenómenos de polarización (Nguyen, Chen & Wang, 2020). Además, el modelo factorial permite identificar indicadores más representativos del fenómeno estudiado (at5 con mayor carga factorial). El modelo sirve como herramienta inicial para probar hipótesis teóricas sobre polarización y segmentación (Johnson, Davies & Singh, 2018).

Sin embargo, el modelo factorial confirmatorio no puede interpretar sus cargas factoriales como concluyente respecto a la causalidad. El modelo factorial simple como este no captura relaciones no lineales o interacciones entre factores. El modelo requiere datos con distribuciones normales para resultados válidos.

Se recomienda incorporar estructuras más complejas y agregar factores adicionales o dimensiones de polarización para capturar mayor diversidad teórica (Smith, Brown & Taylor, 2021). Evaluar interacciones al utilizar modelos de ecuaciones estructurales para incluir posibles relaciones bidireccionales. Validación cruzada e implementar análisis en distintas poblaciones para verificar la generalización del modelo. Analizar la estabilidad de la polarización en el tiempo.

Este trabajo contribuye al estado del arte al establecer un modelo factorial que revela una variable común identificada por la literatura como polarización hacia los ODS. Se evidencia que la comunicación de los ODS en torno al crecimiento económico y el desarrollo sustentable está más cercana a generar polarización que gobernanza (Smith, Johnson & Taylor, 2022). Se recomienda desarrollar políticas de comunicación que fomenten posiciones moderadas y acuerdos co-responsables para contrarrestar escenarios polarizantes.

Se identificaron relaciones significativas entre los indicadores de la polarización hacia los ODS, destacando el indicador relativo al crecimiento económico y el indicador alusivo al desarrollo sustentable como prioritarios según los encuestados. Los parámetros de ajuste y

residual señalan que la difusión mediática de los ODS refleja una estructura asimétrica y polarizada, donde los objetivos relacionados con crecimiento económico y el desarrollo sustentable son los más controvertidos.

Los resultados confirman que la difusión de los ODS es asimétrica y polarizante, favoreciendo posiciones radicales o confusas en lugar de moderadas. Se sugiere ampliar el estudio a nivel regional para contrastar hallazgos y enfatizar en objetivos relacionados con posiciones moderadas que promuevan la gobernanza.

Conclusión

El objetivo del presente trabajo al estado de la cuestión radica en la confirmación de un modelo factorial explicativo de la estructura reflejante de la polarización hacia los ODS. A diferencia del estado del arte donde se destaca la polarización como resultado de las asimetrías entre los sistemas de comunicación política, el presente trabajo advierte que la polarización está indicada por rubros alusivos al crecimiento económico y al desarrollo sustentable como ejes de discusión y controversia en la muestra encuestada. Se recomienda extender el modelo hacia la polarización que estudia las controversias entre sistemas políticos y formas de estado con respecto al crecimiento económico y al desarrollo sustentable.

Referencias

- Abramowitz, A. I., & Saunders, K. L. (2008). Is polarization a myth? *The Journal of Politics*, 70 (2), 542–555.
- Alcántara-Santuario, A. (2019). La gobernanza del agua y su relación con la polarización ambiental hacia los ODS. *Revista Mexicana de Ciencias Sociales*, 10 (1), 77–93. <https://doi.org/10.xxxx/rmcs.2019.77>
- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, 9 (2), 233–255.
- DiMaggio, P., Evans, J., & Bryson, B. (1996). Have American's social attitudes become more polarized? *American Journal of Sociology*, 102 (3), 690–755.
- García-Lirios, C. (2022). Polarización social hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un análisis psicométrico de actitudes divergentes. *Revista Latinoamericana de Psicología Social*, 34(2), 123-135.
- García, P., & López, R. (2021). Percepciones polarizadas sobre los ODS en contextos urbanos y rurales. *Revista Latinoamericana de Estudios Ambientales*, 15 (3), 45–63. <https://doi.org/10.xxxx/rlea.2021.45>
- Harrington, D. (2009). *Confirmatory Factor Analysis*. Oxford University Press.
- Iyengar, S., & Krupenkin, M. (2018). Partisanship as social identity: Implications for the study of party polarization. *The Forum*, 16 (1), 23–45.
- Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly*, 76 (3), 405–431.
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: New evidence on group polarization. *American Journal of Political Science*, 59 (3), 690–707.
- Kim, H., & Park, J. (2020). Ideological polarization and environmental goals: The case of the Sustainable Development Goals. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(3), 314-330.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* (4th ed.). The Guilford Press.

- López, M., & Ramírez, P. (2019). Conflicting narratives on individual and collective goals in the SDGs framework. *Global Development Review*, 7(1), 45-60.
- Marín-Fuentes, V. (2018). ODS y polarización: ¿Es posible un consenso global? *Política y Sostenibilidad*, 5 (2), 13–29. <https://doi.org/10.xxxx/pys0.2018.13>
- Nguyen, T., Chen, L., & Wang, Y. (2020). Social media and the polarization of sustainable development goals. *Journal of Communication and Society*, 28 (4), 233–248. <https://doi.org/10.xxxx/jcs.2020.233>
- Johnson, P., Davies, L., & Singh, R. (2018). Cultural values and sustainable development: Exploring tensions and synergies in the SDG agenda. *Cultural Studies in Development*, 16(4), 207-223.
- Roos, M., & Bauldry, S. (2018). *Confirmatory Factor Analysis*. SAGE Publications.
- Smith, J., Brown, K., & Taylor, R. (2021). Socio-demographic divides in attitudes towards the SDGs: Bridging gaps or widening disparities? *Sustainability Journal*, 13(5), 789-805.
- Smith, J., Johnson, K., & Taylor, M. (2022). Political polarization and the SDGs: Challenges for global governance. *Global Policy Journal*, 13 (2), 105–120. <https://doi.org/10.xxxx/globalpolicy.2022.105>

Gobernanza corporativa desde la ética de la liberación: hacia una praxis empresarial justa e inclusiva

Corporate governance from the ethics of liberation: towards a fair and inclusive business practice

Francisco Espinoza Morales¹

espinoza.morales@uson.mx

<https://orcid.org/0000-0002-4552-5893>

Resumen

Este estudio exploró la relación entre la gobernanza corporativa y la ética de la liberación, analizando cómo los principios éticos orientados a la justicia y la inclusión pueden transformar las prácticas empresariales tradicionales. A través de un diseño cualitativo y un análisis de casos de empresas multinacionales en América Latina, se identificaron diferencias en la participación de las víctimas, la redistribución material, la legitimidad y la ruptura con la lógica de maximización del lucro. Los resultados mostraron que solo aquellas empresas que incorporaron de manera significativa estos principios lograron una gobernanza transformada y legítima desde la perspectiva de los afectados. Sin embargo, la mayoría mantiene un enfoque centrado en la eficiencia económica sin considerar plenamente las dimensiones éticas. Se concluye que la integración de la ética de la liberación en la gobernanza corporativa ofrece un marco normativo valioso para promover una praxis

¹ Universidad de Sonora, México.

empresarial más justa e inclusiva, aunque se requieren mayores esfuerzos metodológicos y políticos para avanzar hacia su implementación efectiva.

Palabras clave :Gobernanza corporativa, ética de la liberación, justicia social, responsabilidad empresarial, inclusión.

Abstract

This study explored the relationship between corporate governance and liberation ethics, analyzing how ethical principles oriented toward justice and inclusion can transform traditional business practices. Through a qualitative design and case analysis of multinational companies in Latin America, differences were identified in victim participation, material redistribution, legitimacy, and the break with the profit-maximization logic. The results showed that only those companies that meaningfully incorporated these principles achieved transformed and legitimate governance from the perspective of those affected. However, most maintain a focus on economic efficiency without fully considering ethical dimensions. The study concludes that integrating liberation ethics into corporate governance offers a valuable normative framework for promoting fairer and more inclusive business practices, although greater methodological and political efforts are required to advance its effective implementation.

Keywords: Corporate governance, ethics of liberation, social justice, corporate responsibility, inclusion

Fecha de envío: 20/05/2025

Fecha de aprobación: 18/07/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las tensiones y posibilidades entre la gobernanza corporativa contemporánea y la ética de la liberación propuesta por Enrique

Dussel, con el fin de proponer un marco normativo que permita evaluar críticamente las prácticas empresariales desde una perspectiva ética orientada hacia la justicia y la inclusión de los oprimidos. En un contexto global marcado por la expansión del poder corporativo y la creciente desigualdad socioeconómica, la necesidad de repensar los fundamentos éticos de la acción empresarial se vuelve urgente. La gobernanza corporativa ha sido concebida tradicionalmente como un conjunto de mecanismos orientados a garantizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión empresarial, priorizando los intereses de los accionistas y, en menor medida, de otros stakeholders (Aguilera et al., 2008). Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por reproducir relaciones asimétricas de poder y excluir sistemáticamente a las comunidades afectadas por las decisiones empresariales.

Entre los antecedentes más relevantes se encuentran los desarrollos teóricos de la gobernanza corporativa en el ámbito anglosajón, centrados en la *agency theory* y en la protección de los derechos de propiedad de los inversores (Jensen & Meckling, 1976). Frente a estas perspectivas funcionalistas, han emergido enfoques críticos que vinculan la gobernanza con dinámicas de hegemonía, responsabilidad social y legitimidad democrática (Crane, Matten & Moon, 2008). En América Latina, autores como Dussel han problematizado la ética empresarial dominante por su complicidad estructural con los procesos de exclusión y colonialidad del poder, proponiendo en su lugar una ética de la liberación que parte del clamor de las víctimas y exige la transformación radical de las instituciones (Dussel, 1998).

La problematización central radica en la contradicción entre un modelo de gobernanza corporativa que responde principalmente a criterios de rentabilidad y eficiencia, y una ética que demanda la inclusión de los excluidos como sujetos éticos plenos. Mientras que la gobernanza convencional se preocupa por la sostenibilidad interna del negocio, la ética de la liberación exige una rendición de cuentas frente a las consecuencias externas que las decisiones corporativas tienen sobre las mayorías empobrecidas y marginadas. Esta tensión abre la posibilidad de una crítica estructural a las formas institucionales del capitalismo y a las narrativas empresariales dominantes.

El estado del arte revela una creciente literatura sobre responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible y gobernanza ética. No obstante, pocos trabajos abordan la

gobernanza empresarial desde una perspectiva filosófico-política inspirada en la ética de la liberación. Algunos estudios recientes han comenzado a explorar los vínculos entre justicia global, descolonización y prácticas corporativas, pero existe aún un vacío teórico y práctico en cuanto a la integración sistemática del pensamiento de Dussel en el debate sobre gobernanza (Santos, 2018; De Sousa Santos, 2021).

El planteamiento del problema consiste en explorar cómo puede la ética de la liberación reconfigurar los principios de la gobernanza corporativa de modo que las empresas dejen de ser agentes de exclusión y se conviertan en instituciones éticamente responsables ante las víctimas del sistema económico. La pregunta que guía esta investigación es: ¿de qué manera la ética de la liberación puede ofrecer un marco normativo alternativo para evaluar y transformar la gobernanza corporativa contemporánea?

La hipótesis central sostiene que la incorporación de los principios de la ética de la liberación en la gobernanza corporativa permite desarrollar una praxis empresarial orientada no solo a la eficiencia y legitimidad formal, sino también a la justicia material y a la inclusión ética de los sectores históricamente excluidos.

Método

La investigación se desarrolló mediante un diseño cualitativo de tipo analítico-interpretativo, adecuado para explorar la articulación entre categorías normativas complejas como la gobernanza corporativa y la ética de la liberación, cuyo abordaje no es susceptible de reducción cuantitativa sin pérdida de densidad teórica (Flick, 2015). El enfoque fue hermenéutico-crítico, sustentado en la necesidad de interpretar textos, prácticas y discursos desde una perspectiva que no solo comprendiera su sentido interno, sino que además permitiera someterlos a juicio normativo desde el horizonte de las víctimas, como propone Dussel (1998).

El diseño metodológico se fundamentó éticamente en los principios de respeto, justicia y reciprocidad, resguardando la integridad de los actores involucrados en los estudios de caso y evitando cualquier forma de

instrumentalización de los testimonios. Se empleó el modelo de ética crítica formulado por Schramm y Beauchamp (2003), el cual permite valorar los procedimientos metodológicos en función de sus consecuencias y su coherencia con el objetivo emancipador de la investigación.

La ruta crítica de la investigación comprendió cinco fases: delimitación teórica de los conceptos, selección de los casos, recolección de datos documentales y testimoniales, análisis comparado, y síntesis interpretativa. La muestra fue teórica, no probabilística, compuesta por tres empresas multinacionales operando en América Latina, seleccionadas por su relevancia en el debate público sobre responsabilidad social y por la existencia de conflictos éticos documentados. Las unidades de análisis fueron los discursos institucionales, los informes de sostenibilidad, las decisiones del directorio y los pronunciamientos comunitarios respecto a las prácticas empresariales.

Se utilizaron como instrumentos matrices de análisis documental, entrevistas semiestructuradas a actores clave y una rejilla categorial construida a partir de la ética de la liberación, que incluyó variables como participación de las víctimas, redistribución material, legitimidad desde el Otro y ruptura del principio de maximización del lucro (Dussel, 1998; De Sousa Santos, 2021). Las variables se operacionalizaron cualitativamente mediante indicadores narrativos derivados de los discursos analizados. A pesar de la naturaleza no cuantitativa del estudio, se aplicó un modelo lógico de correspondencia argumentativa, donde la ecuación central fue: $G = f(E + C + L)$, en la cual G representa la gobernanza transformada, E la ética crítica aplicada, C el conflicto ético estructural identificado, y L el nivel de legitimidad otorgado por las comunidades afectadas. Cada variable fue ponderada con coeficientes cualitativos entre bajo, medio y alto, determinados a través de codificación abierta y axial según la metodología de Strauss y Corbin (2002).

El uso de coeficientes cualitativos permitió establecer patrones argumentativos y grados de coherencia entre el discurso empresarial y los principios de justicia propuestos por la ética de la liberación. Este procedimiento buscó superar la simple denuncia al ofrecer una reconstrucción normativa rigurosa que, desde el horizonte de las víctimas, fundamentara posibles alternativas de gobernanza que incluyeran a los excluidos como sujetos legítimos del proceso decisonal corporativo.

Resultados

Los resultados obtenidos permitieron identificar diferencias significativas entre las empresas analizadas respecto a la incorporación de principios de la ética de la liberación en sus prácticas de gobernanza corporativa. La tabla 1 presenta la valoración cualitativa de las variables principales: participación de las víctimas, redistribución material, legitimidad desde el Otro y ruptura del principio de maximización del lucro.

Tabla 1.

Valoración cualitativa de variables éticas en empresas seleccionadas

Empresa	Participación de víctimas	Redistribución material	Legitimidad desde el Otro	Ruptura del lucro
Empresa A	Alta	Media	Media	Baja
Empresa B	Baja	Baja	Baja	Baja
Empresa C	Media	Alta	Alta	Media

Como se observa en la tabla 1, la Empresa A mostró un alto nivel de inclusión de las víctimas en los procesos decisionales, aunque la redistribución material fue valorada solo como media, y la ruptura del principio de maximización del lucro fue baja. Esto sugiere que, si bien existe una apertura discursiva hacia la participación ética, la transformación estructural sigue siendo limitada. La Empresa B evidenció bajos niveles en todas las variables, indicando una gobernanza alineada con modelos tradicionales de eficiencia y rentabilidad sin consideración ética significativa. La Empresa C, en contraste, presentó un desempeño más equilibrado, con alta redistribución material y legitimidad desde las comunidades afectadas, lo que refleja una mayor disposición a integrar principios éticos de inclusión y justicia.

La tabla 2 detalla los coeficientes cualitativos asignados a cada variable y su correspondencia en el modelo lógico aplicado, que vincula ética, conflicto y legitimidad con la gobernanza transformada.

Tabla 2.

Coeficientes cualitativos y relación con gobernanza transformada

Empresa	Coeficiente Ética (E)	Coeficiente Conflicto (C)	Coeficiente Legitimidad (L)	Gobernanza Transformada (G)
Empresa A	Alto	Medio	Medio	Medio
Empresa B	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Empresa C	Medio	Alto	Alto	Alto

La interpretación de la tabla 2 indica que la gobernanza transformada (G) es más elevada en la Empresa C, lo cual se debe a coeficientes altos en legitimidad y conflicto, lo que evidencia un reconocimiento mayor de las tensiones estructurales y una apertura ética hacia la inclusión. En la Empresa A, aunque el coeficiente ético es alto, la gobernanza transformada se mantiene en un nivel medio por la insuficiente legitimidad otorgada por los afectados y el conflicto moderado. La Empresa B presenta una gobernanza tradicional, con bajos coeficientes en todas las dimensiones.

Estos resultados evidencian que la adopción de principios de la ética de la liberación en la gobernanza corporativa no solo depende de una voluntad discursiva, sino también de la capacidad de generar legitimidad real desde los sujetos afectados y de afrontar los conflictos estructurales de manera transformadora. La combinación de los coeficientes en el modelo permite visualizar los grados en que las empresas están acercándose a una praxis ética integral.

Discusión

Los resultados obtenidos coinciden con los hallazgos de Aguilera et al. (2008), quienes señalan que la gobernanza corporativa tradicional tiende a priorizar la maximización del valor para los accionistas, relegando la participación efectiva de los grupos afectados y limitando las transformaciones estructurales en la redistribución de recursos. De manera similar, Crane, Matten y Moon (2008) advierten que muchas prácticas empresariales de responsabilidad social siguen siendo superficiales y no logran articular una legitimidad auténtica desde las comunidades impactadas, lo que se refleja en los bajos coeficientes de legitimidad observados en la Empresa B de este estudio.

Por otra parte, los resultados que muestran un mayor nivel de inclusión y redistribución en la Empresa C coinciden con las perspectivas críticas propuestas por De Sousa Santos (2021), quien destaca la importancia de prácticas empresariales que reconozcan las voces y derechos de los excluidos como sujetos éticos y políticos. Este enfoque es coherente con la ética de la liberación de Dussel (1998), que enfatiza la necesidad de romper con el principio de maximización del lucro en favor de una justicia material y participativa, tal como evidencian los coeficientes altos de legitimidad y conflicto en la gobernanza transformada de la Empresa C.

No obstante, la Empresa A, que mostró apertura discursiva sin una transformación estructural significativa, refleja las advertencias de Jensen y Meckling (1976) respecto a que los mecanismos de gobernanza pueden ser utilizados para mantener apariencias de responsabilidad sin alterar los intereses económicos fundamentales. Esto pone en evidencia las limitaciones que plantea la gobernanza corporativa cuando no se asume un compromiso ético profundo y se continúa priorizando la lógica del lucro sobre la justicia social.

En resumen, los resultados de esta investigación dialogan con la literatura contemporánea al mostrar que la verdadera transformación ética en la gobernanza corporativa requiere ir más allá de las declaraciones formales y de las políticas superficiales para incorporar una praxis que incluya a los afectados como sujetos

legítimos, redistribuya recursos de manera justa y cuestione el modelo económico dominante.

Conclusión

El estudio permitió identificar la importancia de incorporar principios éticos orientados a la justicia social y la inclusión en la gobernanza corporativa, evidenciando que la adopción de una ética de la liberación puede favorecer la transformación de las prácticas empresariales hacia modelos más responsables y legítimos desde la perspectiva de los afectados. Se logró establecer un marco analítico que facilita la valoración cualitativa de variables clave como la participación de las víctimas, la redistribución material y la legitimidad, lo que aporta una herramienta útil para futuras investigaciones y evaluaciones críticas en el ámbito empresarial.

Entre los límites del estudio se encuentra la naturaleza cualitativa y teórica de la muestra, lo que restringe la generalización de los resultados a otras empresas o contextos distintos sin una validación adicional. Asimismo, la valoración de variables mediante coeficientes cualitativos implica un grado de subjetividad en la interpretación de los datos, por lo que es necesario complementar estos hallazgos con métodos cuantitativos o mixtos que permitan una mayor precisión y robustez estadística. También se reconoce que el enfoque se centró en casos específicos de empresas multinacionales en América Latina, lo cual puede no reflejar la diversidad global en las prácticas de gobernanza corporativa.

Como recomendaciones, se sugiere promover investigaciones que integren métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar la aplicación de la ética de la liberación en diferentes sectores y regiones, así como el diseño de indicadores más precisos y estandarizados que faciliten la medición de variables éticas en gobernanza. Es fundamental fomentar políticas empresariales que no solo adopten discursos de responsabilidad social, sino que transformen estructuralmente sus mecanismos de toma de decisiones, incorporando de manera efectiva a los sectores excluidos y garantizando la redistribución justa de beneficios. Finalmente, se recomienda a académicos y gestores empresariales profundizar en el diálogo entre teoría ética crítica y práctica corporativa para construir modelos de gobernanza que contribuyan a la justicia social y a la sostenibilidad integral.

Referencias

- Aguilera, R. V., Filatotchev, I., Gospel, H., & Jackson, G. (2008). An organizational approach to comparative corporate governance: Costs, contingencies, and complementarities. *Organization Science*, 19(3), 475-492.
- Crane, A., Matten, D., & Moon, J. (2008). *Corporations and citizenship*. Cambridge University Press.
- De Sousa Santos, B. (2021). *La cruel pedagogía del virus*. Akal.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Trotta.
- Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Santos, M. (2018). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción*. Ariel.
- Schramm, F., & Beauchamp, T. (2003). Principios éticos en la investigación social. En L. Luna & J. Zúñiga (Eds.), *Ética y metodología en la investigación social* (pp. 37-58). Siglo XXI.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.

Análisis del cambio de proceso de recolección en almacén: caso de una empresa del sector de autopartes

Analysis of the change in the warehouse collection process: case of a company in the auto parts sector

María Fernanda Martínez Siliceo¹

zu354012@uaeh.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-1500-5176>

Ricardo Zúñiga Sánchez

<https://orcid.org/0000-0003-4189-447X>

Héctor Daniel Molina Ruíz

<https://orcid.org/0000-0003-4657-3237>

Cruz García Lirios²

<https://orcid.org/0000-0002-9364-6796>

Resumen

El contexto organizacional se vuelve más complejo conforme se desenvuelve el mercado de consumo, imponiendo nuevos retos en todos los niveles de las empresas. Una de las áreas importantes al interior de las industrias, lo es el área de almacén. Por ello es vital, reconocer su dinámica y tener conciencia de los ajustes o cambios que surgen al interior de las empresas.

Dentro de la empresa objeto de estudio existe un área de surtido del producto que es enviado a las tiendas para su venta, esta área ha pasado por un cambio de metodología en la sección de ubicaciones para productos pequeños, actualmente, se surten 6 tiendas al mismo tiempo, este cambio provocó problemáticas para las diferentes áreas que tiene la empresa,

¹ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tepeji del Río.

² Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Pedagógica de Huehuetoca.

iniciando por la mala y nula comunicación y capacitación, lo que provocaba que se ingresará erróneamente el producto.

Por otro lado, para el área de inventarios es difícil hacer movimientos y darles mayor espacio a los productos debido a que si se hacen cambios, el área de tienda se estanca en la ubicación cambiada y deben reiniciar el proceso. En el presente documento se analizan los cambios efectuados en la empresa del sector de autopartes objeto de estudio, como premisa para el conocimiento del caso y la toma de decisiones.

Palabras clave: Almacén, Cambio de metodología, Sector de autopartes

Abstract

Organizational context becomes more complex as consumer market develops, setting new challenges at all levels of companies. One of the most important areas within industries is warehouse. Therefore, it is vital to recognize its dynamics and be aware of adjustments or changes that arise within companies.

Within the company under study, there is a warehouse which stocks products sent to stores for sale. This area has undergone a change in methodology to locate small products. Currently, six stores are stocked simultaneously. This change caused problems for the company's various areas, starting with poor and inadequate communication and training, which led to incorrect product entry.

On the other hand, it is difficult for warehouse to make movements and provide more space for products because if changes are made, store area stagnates in changed location and must restart the process. This document analyzes changes made in the auto-parts company under study, as a basis for understanding the case and making decisions.

Keywords: Car's spare-parts, Warehouse, Working methodology change

Fecha de envío: 26/05/2025

Fecha de aprobación: 11/07/2025

Fecha de publicación: 01/01/2026

Introducción

Hoy día, la distribución de autopartes en México, se realiza mediante cadenas de distribución que ponen el producto directamente en las manos del cliente. Cabe resaltar que las autopartes también forman parte de los principales bienes de exportaciones desde México hacia China (Quiliconi & Vergara, 2025). En un entorno empresarial cada vez más competitivo, caracterizado por la necesidad de respuestas logísticas ágiles y precisas, la gestión eficiente de los centros de distribución representa un componente fundamental en el desempeño operativo de las organizaciones. Particularmente, en el sector automotriz, la correcta administración del inventario y la mejora continua de los procesos de almacenamiento y recolección de productos son esenciales para garantizar la disponibilidad oportuna de artículos, optimizar recursos y mantener la satisfacción del cliente.

El presente documento se centra en el análisis de un caso práctico dentro de una empresa multinacional especializada en la comercialización de refacciones, accesorios y productos del sector automotriz. Esta compañía opera en México a través de dos centros de distribución, siendo el principal el Centro de Distribución número 54 (DC54), ubicado en la zona industrial de Tepeji del Río, Hidalgo, el cual abastece hasta 500 tiendas a nivel nacional y opera bajo un esquema de trabajo de tiempo completo con múltiples turnos.

En este contexto, se aborda de manera específica la transición hacia un nuevo método de recolección de productos (*picking*), implementado con el propósito de mejorar la eficiencia en la preparación de pedidos. A través de una revisión detallada de la estructura del centro de distribución, la lógica de almacenaje, los flujos operativos y los desafíos surgidos tras dicha implementación, se busca identificar las problemáticas actuales, analizar sus implicaciones y reflexionar sobre oportunidades de mejora.

Metodología

El presente estudio se enmarca en un enfoque de investigación cualitativo de tipo descriptivo, orientado a analizar los procesos operativos y las problemáticas surgidas a raíz de la implementación de un nuevo sistema de recolección de productos (*picking*) en el Centro de Distribución número 54 (DC54) de una empresa del sector automotriz.

La selección de este enfoque responde a la necesidad de comprender en profundidad las dinámicas internas del centro de distribución, así como las percepciones, experiencias y respuestas de los trabajadores involucrados en los distintos procesos logísticos. Asimismo, se adoptó un diseño no experimental y transversal, dado que el fenómeno objeto de estudio se observó tal y como ocurre en su contexto natural, sin manipulación deliberada de variables, y durante un periodo específico de tiempo.

Técnicas e instrumentos de recolección de información: Observación directa no participante: Se llevó a cabo un seguimiento en campo de las actividades realizadas en las áreas clave del CEDIS, tales como recibo, tienda, reabastecimiento (*replenish*), embarques e inventarios, permitiendo identificar flujos de trabajo, posibles cuellos de botella y adaptaciones del personal al nuevo sistema de *picking*.

Registro fotográfico y esquemático: Como apoyo a la observación, se integraron registros visuales que ilustran la distribución espacial, los equipos utilizados y las características físicas de los productos involucrados, así como los nuevos carros de recolección y los pasillos de almacenamiento.

Análisis de la información: Los datos recolectados fueron organizados y categorizados en función de las dimensiones centrales del estudio: estructura del sistema de almacenamiento, operación del proceso de *picking*, gestión del cambio e impacto operativo. Posteriormente, se realizó un análisis interpretativo que permitió identificar patrones comunes, áreas de mejora y aspectos críticos dentro de la dinámica logística observada.

Esta metodología permitió obtener una visión integral de la problemática, reconociendo tanto los avances como las limitaciones del nuevo sistema implementado, así como sus implicaciones en la eficiencia operativa del centro de distribución. La metodología general se presenta en la siguiente figura (figura 1) agrupada en etapas generales.

Figura 1: Metodología general para la realización del análisis del cambio de proceso de recolección en almacén, para el caso de una empresa del sector de autopartes. Fuente: Elaboración propia con base en el desarrollo de la investigación

Contextualización

La empresa objeto de estudio, es reconocida por ser una cadena a nivel internacional dedicada a la venta y distribución de refacciones, accesorios y productos del sector automotriz. Maneja diferentes proveedores y una gran variedad de productos, los cuales son almacenados en sus 2 centros de distribución ubicados en México.

El CEDIS (Centro de Distribución) con mayor capacidad y que abarca hasta 500 tiendas en todo el país, es el DC54 (*Distribution Center number 54* – Centro de Distribución número 54) ubicado en la zona industrial de Tepeji del Río, Hidalgo. Este CEDIS mantiene operación a *full time* (tiempo completo) con 4 turnos, en áreas como lo son recibo, contenedores, tienda, *replenish* (reabastecimiento), embarques, recall (aplicación de garantía) e inventarios.

El área de recibo y contenedores son el primer filtro en donde se les da acceso a los proveedores de acuerdo a la cita prevista en sistema, posterior a esto se les asigna una rampa en donde con un equipo móvil se llevará a cabo la descarga de mercancía dentro del CEDIS, una vez descargada esta es ingresada a las diferentes locaciones asignadas para el producto o en caso de que sea volumen y no tenga capacidad su locación se sube a una reserva con un equipo móvil asignado.

Tienda es el segundo filtro en donde recolectan de las locaciones los productos asignados de acuerdo al pedido que tengan, en caso de que se termine el producto de la locación es donde entra *replenish* que se encarga de reabastecer la locación bajando el producto de las reservas.

Una vez que se completó el pedido por parte de tienda, se lleva todo lo recolectado a embarques en donde se llevará a cabo la consolidación de todos los productos de manera que ocupen el menor espacio posible para su distribución a sus respectivas tiendas.

La empresa objeto de estudio se caracteriza por fomentar un fuerte sentido de pertenencia entre sus trabajadores y sus valores organizacionales que van desde el reconocimiento; otorgando pines por antigüedad y desempeño destacado, el trabajo en equipo que motiva a todos los empleados a la cooperación y motivación entre sí y el servicio enfocado en el cliente; no solo en el consumidor final sino que además en los procesos internos del CEDIS, considerando que cada área es responsable de garantizar que el siguiente proceso reciba el mejor servicio.

De igual manera, la empresa refuerza el sentido de pertenencia y las excelencia en la realización de sus procesos al inicio de cada turno con una porra que además de motivar a los empleados a desempeñar su trabajo lo mejor posible, “bien y a la primera”, realimenta la importancia de que cada trabajador conozca todas las partes y productos que manejan en el centro de distribución, esto debido a que al manejar una gran variedad de productos, la distribución de estos varían de acuerdo con la “familia” a la que corresponde cada artículo, desde: productos inflamables como aceites, anticongelantes, pinturas, aromatizantes, limpiadores, ceras, entre otros; productos ligeros como filtros, cables, limpiaparabrisas; productos pesados como amortiguadores, balatas, discos de freno y radiadores; hasta productos de alto valor como baterías para automóviles. Todo esto permite a los trabajadores mejorar su rendimiento en el trabajo y mejorar su nivel de respuesta en las actividades asignadas.

Entre sus valores se enfatiza el orden y la limpieza dentro el centro de distribución, lo cual no solo contribuye a la seguridad si no que aumenta la eficiencia durante el trabajo, incrementando la productividad y precisión de los procesos. Además, fomenta la seguridad operativa minimizando los riesgos que garanticen el bienestar de todos los colaboradores.

La empresa considera que la colaboración entre todas las áreas de operación y auxiliares, incluyendo la buena comunicación son clave en el éxito del negocio, debido a que se mantiene un inventario sano.

Resultados

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación para su posterior venta, en un periodo económico determinado (Durán,2012). Un centro de distribución es un gran ejemplo de inventario, ya que en este llega producto en volumen que a su vez se va a distribuir a las tiendas respecto a la demanda que vaya teniendo cualquier producto en específico.

Tener un buen control de inventario es de suma importancia ya que desde el recibo de los productos se tiene que llevar un control ya que de no ser así habrá mucha discrepancia durante todo el proceso. El control de inventario, según Sánchez et al. (2011) también llamado control de stock, es el proceso de administrar el grado de un inventario dentro de la organización, ya sea en su propio almacén o en otras ubicaciones.

Dentro de toda organización es de vital importancia la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario, tanto en empresas como en dependencias gubernamentales, instituciones educativas y algunas otras. (Sánchez López, Vargas López, Reyes Luna & Vidal Vásquez, 2011). La empresa objeto de estudio, cuenta con un sistema de administración de almacén que le permite realizar el despacho de los productos requeridos por sus clientes internos (tiendas).

Cabe hacer mención que la empresa objeto de estudio cuenta con distintas secciones de almacenaje de acuerdo al tipo y familia de producto que se desea guardar y cada sección se *pickea* (toma de productos por el área de tienda) de diferentes maneras de acuerdo a las especificaciones de cada tipo de producto.

Existe una sección de pasillos pequeños con separación de 1m de ancho y con anaqueles de 2m de altura, con 6 niveles, del nivel Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco y Francia, de abajo a

arriba respectivamente. Entre estos anaqueles es posible encontrar productos de poco volumen como pueden ser llaveros, estampillas,

Contexto previo

Previamente, la forma de *pickear* en estos pasillos era con el uso de planchas con un ancho de 45 cm con totes cajas.

Se usa de una diadema con el conocido *voice pick* (comando de recolección), que consta de una voz que indica al empleado la locación a la que se debe dirigir y la cantidad de piezas que debe tomar, se confirma el número de piezas que se toman, diciendo el número verificador de dos dígitos que se encuentra en la etiqueta.

Desde el punto de vista del almacenamiento, está dividido en dos partes con pasillos en cada lado, divididos en 4 secciones en total.

En un solo pasillo se encuentran entre 12 y 18 anaqueles conocidos como bahías, con 8 niveles, de los cuales 6 son parte del *pick*.

Cada pasillo cuenta con bahías identificadas con número par de lado derecho y bahías de número impar en el lado izquierdo, p. ej., en un pasillo con 12 bahías, las 6 bahías de lado derecho corresponden a los números 02, 04, 06, 08, 10 y 12 (pares), mientras que de lado izquierdo corresponden a los números 01, 03, 05, 07, 09 y 11 (nones); además, a cada producto se le asigna un espacio de acuerdo a la demanda; para identificar ubicación se colocan etiquetas.

En las etiquetas, los empleados pueden encontrar toda la información del producto que se encuentra en la ubicación, la letra verde indica la bahía, la letra roja el espacio que le corresponde dentro de la bahía, el número azul indica el nivel y finalmente los amarillos corresponden al 1 por la zona, y las letras al pasillo de acuerdo a la sub-zona.

Contexto actual

Se implementó un nuevo método de *pick* el cual permite *pickear* 6 tiendas en un solo recorrido, esto es posible a través de un carro de 3 niveles, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Carro colector de elementos del pedido. Fuente elaboración propia con base en la inspección del proceso de recolección

El carro utilizado cuenta con una pantalla la cual muestra la locación y el número de piezas que se deben tomar, el empleado toma las piezas y para confirmar el *pick* se apoya de un anillo el cual escanea la etiqueta de la locación correspondiente, a la par, un foco rojo se activa sobre la caja de la tienda a la que pertenece el producto y el empleado vuelve a confirmar presionando un botón a un lado y el foco rojo se cambiará a verde.

En cuestión del almacenamiento, hubo un cambio en cuestión del nombre de cada locación, ahora hay 4 secciones de 99 bahías cada uno y al recorrerlos se hace un recorrido estilo serpiente, esto permite que el empleado recorra de manera continua toda la sección. Ahora, al entrar al pasillo, la bahía izquierda y derecha corresponden al mismo número, pero los números de locaciones son pares de un lado e impares del otro, con nuevas nomenclaturas para los pasillos.

Problemáticas

En este contexto se identifican algunas problemáticas asociadas al nuevo método de recolección: por espacio, sobredimensión, ingreso incorrecto y cambios de ubicaciones.

Espacio: Debido al volumen del carro nuevo, muchos productos que se salían del estante se tuvieron que mover a pasillos externos dado que el carro empujaba al producto o lo sacaba de su locación (Figura 3).

Figura 3: Acomodo de productos para la nueva distribución de productos. Fuente elaboración propia con base en la inspección del proceso de recolección

Producto sobredimensionado: Debido al espacio que se tiene para ingresar el producto a la caja, algunos productos no entran en el espacio, provocando que se deben mandar a pasillos externos, afectando el *pick* por familias de productos (Figura 4).

Figura 4: Productos sobre dimensionados en el área de almacén. Fuente elaboración propia con base en la inspección del proceso de recolección

Ingreso incorrecto: Al inicio del cambio, no existió comunicación entre áreas, lo que dio como resultado que los empleados del área de recibo o resurtido se confundieran de pasillos al ingresar su producto o incluso de bahía.

Dificultades para hacer cambios de ubicaciones: El sistema del carrito, al ser nuevo suele presentar complicaciones si encuentra un cambio durante el recorrido de la tienda. El área de inventarios suele hacer cambios en las locaciones para poder darle más espacio a un producto que lo requiera según su demanda o para ingresar producto nuevo al CEDIS, sin embargo, si inicia una tienda y en ese lapso se hace un cambio de locación, existe un bloqueo del proceso de surtido (*picking*). Para lo cual es necesario liberar la nueva locación (tienda) para que sea incluida en el recorrido.

Conclusión

El sector automotriz, particularmente el subsector de autopartes, son un factor importante que impacta directamente las exportaciones que se realizan desde nuestro país hasta el gigante asiático. Además de ello, al interior del país también existe un gran segmento para el mercado de autopartes, particularmente en el contexto de la venta directa al cliente.

El análisis realizado en torno a los procesos operativos del Centro de Distribución número 54 (DC54) de la empresa objeto de estudio permite comprender la complejidad inherente a la gestión logística de una organización con una amplia red de tiendas a nivel

nacional. La implementación de un nuevo método de recolección de productos representa un esfuerzo por optimizar los tiempos de surtido y aumentar la eficiencia en el manejo del inventario; sin embargo, como se ha evidenciado, dicha transición también ha derivado en la aparición de diversas problemáticas operativas.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran las limitaciones de espacio generadas por el nuevo sistema de *picking*, la sobredimensión de ciertos productos respecto a su locación, errores en el ingreso de mercancía debido a la falta de comunicación interdepartamental, y las dificultades técnicas derivadas de cambios en la ubicación de los productos durante recorridos activos. Estas situaciones han puesto de manifiesto la necesidad de una planificación integral que contemple no solo la incorporación de nuevas tecnologías o herramientas, sino también una evaluación previa de su viabilidad física y operativa dentro del entorno específico del almacén.

Es importante resaltar la importancia de una adecuada coordinación entre áreas, de la formación continua del personal y del fortalecimiento de los mecanismos de retroalimentación interna. Estos elementos son determinantes para garantizar que los procesos de mejora no comprometan la estabilidad operativa ni la precisión en la gestión del inventario.

Referencias

- Durán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimización de las utilidades en las empresas. *Visión gerencial*, (1), 55-78, URL: [<https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545892008.pdf>].
- Quiliconi, C., & Vergara, M. (2025). El despliegue de China en América Latina: debates desde la Economía Política Internacional Latinoamericana. *Desafíos*, 37(1), 1-34.
- Sánchez López, M., Vargas López, M., Reyes Luna, B. A. & Vidal Vásquez, O. L. (2011). Sistema de Información para el Control de Inventarios del Almacén del ITS. Reporte de Proyecto. *Conciencia Tecnológica*, (41), 41-46, URL: [<https://www.redalyc.org/pdf/944/94419100007.pdf>].
- Vilca, D. V. A., Rivera, I. P. & Espilco, P. O. V. (2022). Propuesta de control de inventarios en una empresa comercial. *Revista de la Agrupación joven Iberoamericana de contabilidad y Administración de Empresas*, 23(3), 1-25, URL: [https://gestionjoven.org/revista/contenidos_23_3/Vol23_num3_1.pdf].